

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
ESCUELA DE LETRAS

Rasgos lingüístico-discursivos propios del discurso narrativo en
reescrituras de textos disciplinares producidas en contextos
escolares

Tesina de Licenciatura en Letras
orientación Lingüística y Lengua Española

Prof. Virginia Serra
Directora: Dra. Marcia Arbusti

ÍNDICE

RESUMEN	3
INTRODUCCIÓN	4
CAPÍTULO I	8
MARCO TEÓRICO	8
I. I. SUJETO CAPTURADO: EL PLANTEO INTERACCIONISTA	9
I. II. ADQUISICIÓN DE LA LENGUA Y ACCESO A NUEVOS DISCURSOS: PUNTOS DE COMPARACIÓN	13
I. III. EFECTOS DE LENGUA: MANIFESTACIONES LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS DE UN SUJETO CAPTURADO	16
I. IV. LOS EFECTOS DE DISCURSO	18
I. V. LA ESCRITURA DESDE EL ENFOQUE INTERACCIONISTA	20
CAPÍTULO II	25
ESPECIFICACIONES TEÓRICAS EN TORNO A LAS RELACIONES ENTRE DISCURSO, LENGUA Y CONOCIMIENTO	25
II. I. EL CONOCIMIENTO: UN ESPACIO DISCURSIVO	25
II. II. LA LENGUA EN LAS AULAS: INSTRUMENTO VS. POSIBILIDAD	30
II. III. REESCRITURAS DE TEXTOS DISCIPLINARES: UN ACERCAMIENTO A LAS TRADICIONES DISCURSIVAS	31
II. III. A) <i>Tradiciones y géneros discursivos</i>	33
II. III. B) <i>Tradiciones discursivas y tipologías textuales</i>	34
II. IV. EL DISCURSO ACADÉMICO	37
II. IV. A) <i>El discurso académico en las diferentes esferas disciplinares</i>	39
II. IV. B) <i>El discurso académico-disciplinar de la Historia</i>	40
II. V. LA RESEÑA ACADÉMICA	42
CAPÍTULO III	45
ANÁLISIS DEL <i>CORPUS</i>	45
III. I. SITUACIÓN DE ESCRITURA	45
III. II ANÁLISIS	47
RASGOS LINGÜÍSTICO-DISCURSIVOS DEL DISCURSO NARRATIVO EN REESCRITURAS DE TEXTOS DISCIPLINARES: CASOS CONCRETOS.	47
III. II. A) <i>Dependencia respecto del texto fuente: el sujeto capturado</i>	48
III. II. B) <i>Anclaje en la anécdota</i>	55
III. II. C) <i>Colón: del sujeto histórico al personaje principal</i>	58
III. II. D) <i>Rasgos de temporalidad determinados por la sucesión de enunciados</i>	60
III. II. E) <i>Anulación de la polifonía y la intertextualidad</i>	62
III. II. F) <i>Recursos fraseológicos</i>	66
CAPÍTULO IV	69
A MODO DE CONCLUSIÓN	69
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:	74
ANEXO	79
A) CONSIGNA DE TRABAJO	79
B) <i>CORPUS</i> DE DATOS	82
<i>Textualización N° 1</i>	82
<i>Textualización N° 2</i>	84
<i>Textualización N° 3:</i>	86
<i>Textualización N° 4:</i>	88
<i>Textualización N° 5:</i>	90

<i>Textualización N° 6:</i>	92
<i>Textualización N° 7:</i>	94
<i>Textualización N° 8:</i>	96
<i>Textualización N° 9:</i>	98
<i>Textualización N° 10</i>	100
<i>Textualización N° 11</i>	101
<i>Textualización N° 12</i>	102
<i>Textualización N° 13</i>	104
<i>Textualización N° 15</i>	108

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación correspondiente a la tesina de la Licenciatura en Letras con orientación en Lingüística y Lengua Española analizo una serie de rasgos lingüístico-discursivos propios del discurso narrativo que irrumpen en las reescrituras efectuadas por alumnas de 5to año del nivel de educación secundaria a partir de la lectura de un texto fuente de carácter disciplinar perteneciente al discurso historiográfico.

Mi objetivo es mostrar, a partir del análisis de un *corpus* de datos, los rasgos lingüístico-discursivos que permiten postular una tensión entre la estructura expositivo-explicativa -dominante en los textos que materializan el discurso disciplinar- y la estructura narrativa -predominante en textos literarios y también presente en algunos de los textos que circulan en el ámbito de la Historia-.

Mi punto de partida es que el corrimiento del discurso disciplinar de referencia hacia el discurso narrativo producido en las textualizaciones de las estudiantes puede ser explicado sobre la base de lo que, en el marco del Interaccionismo brasileño-argentino, se señala como *efecto de discurso* y se relaciona con la dificultad que supone para los sujetos el acceso a un discurso nuevo.

INTRODUCCIÓN

La lectura de textos de estudio y, hacia el final de la escolarización, de textos más cercanos a las esferas teórico-disciplinares, constituye una práctica común en las aulas de nuestro país que suele complementarse con un comentario oral o escrito por parte de los estudiantes. Estas prácticas, que buscan acercar a los alumnos hacia el espacio conceptual constituido en cada una de las asignaturas, suponen, al mismo tiempo, un acercamiento hacia los discursos que las constituyen. En este sentido, evaluar los resultados de las tareas de escritura propuestas a los adolescentes a partir de la lectura previa de un texto fuente implica reparar no solo en lo dicho sino también en el grado de pertinencia discursiva alcanzada en sus textualizaciones. Si bien en las escuelas se leen y se escriben textos ya desde los primeros años del nivel de educación primaria, el trabajo de esta tesina se centra en aquellas instancias de lectura y escritura más propias de los últimos años del nivel de educación secundaria en los cuales los estudiantes se enfrentan a textos cuya complejidad enunciativa los ubica en una posición diferente en su relación tanto con la lengua como con ciertos discursos que no les son habituales, sean estos orales y escritos. En efecto, en la mayoría de los casos, el trabajo de lectura y escritura que pueda hacerse a partir de estos textos supone para muchos de los alumnos un primer acercamiento a los modos en que se construye y transmite el conocimiento en los diferentes ámbitos disciplinares, por lo que, de acuerdo con la teoría que sustenta esta tesina, es posible encontrar en las textualizaciones de los estudiantes una serie de rasgos lingüístico-discursivos que en este marco se entienden como las manifestaciones de un hablante que intenta funcionar como sujeto en un discurso respecto del cual se encuentra en una instancia inicial.

Los textos que forman parte de las esferas disciplinares condensan una serie de rasgos lingüístico-discursivos que redundan en una complejidad enunciativa vinculada tanto con la polifonía constitutiva del saber como con la especificidad del campo teórico a la que el texto responde. Su abordaje constituye un verdadero desafío para los alumnos que se profundiza cuando luego de su lectura deben proponer una nueva versión del texto, realizar un resumen, responder a una consigna o intervenir por medio de cualquier actividad que involucre a la escritura como dimensión del aprendizaje en el marco escolar. Así, de mi trabajo como docente reemplazante en el área de Lengua y Literatura en diferentes escuelas de la ciudad de Rosario, surgió la inquietud de indagar en un aspecto que resultaba recurrente en las escrituras de los estudiantes y llamó mi atención de manera especial. Me refiero, específicamente, a esos momentos en los cuales la pertinencia

discursiva de las textualizaciones propuestas por los propios adolescentes, que seguían a la lectura de un texto disciplinar, se veía comprometida por la irrupción de una serie de rasgos propios del discurso narrativo, dando lugar a escrituras cuyo devenir textual las acercaba más a un relato que a un texto teórico-disciplinar.

Si se asume que los conocimientos que corresponden a las diferentes áreas del saber resultan inescindibles de los “modos de decir”¹ en los que se realizan (Marín y Hall, 2007), la emergencia de rasgos lingüístico-discursivos propios del discurso narrativo en el contexto que sirve a este análisis alcanza el estatuto de una problemática en la medida en que incide directamente en la evaluación que el docente realice del aprendizaje alcanzado por los estudiantes. No obstante, existe una larga tradición escolar que tiende a evaluar las escrituras de los alumnos únicamente desde el punto de vista normativo, atendiendo a las reglas de la gramática, en sus diferentes niveles de análisis. Como resultado, el docente trabaja sobre lo que considera un error -en términos de una no adecuación a los rasgos gramaticales de la variedad estándar de la lengua- dejando de lado u otorgándole una importancia significativamente menor a la dimensión discursiva inherente a todos los textos. En este sentido, mi interés por inquirir en las inadecuaciones que se hacen presentes en las textualizaciones de los alumnos que están finalizando la escuela secundaria viene dado por la necesidad de interrogar el fenómeno desde otro punto de vista y de generar un acercamiento que no desestime la dimensión discursiva inherente al aprendizaje cuando en él intervienen instancias de escritura.

Dado esto, el punto de partida de este trabajo de investigación es la hipótesis propuesta por la Dra. Norma Desinano (2008; 2009) en el terreno de la escritura dentro del encuadre teórico del Interaccionismo inaugurado por la Dra. Clàudia Lemos en Brasil. Desinano plantea que, cuando los estudiantes -en su caso, universitarios- presentan dificultades en la escritura -esto es, una *escritura fragmentada*- no siempre revelan el desconocimiento de la lengua materna sino aspectos relacionados con el acceso al discurso científico² que se supone nuevo para ellos. Así, las conclusiones de la autora permiten dar cuenta de una cierta paridad entre las relaciones que el niño entabla con la

¹ Los llamados “modos de decir” se pueden definir, en líneas generales, como “formulaciones lingüístico-discursivas que contribuyen a lograr determinados efectos de sentido y están conformados por aspectos composicionales y enunciativos de los textos y, también, por rasgos microdiscursivos”. (Marín y Hall, 2007: 25)

² Mantengo en esta instancia la mención de “discurso científico” por ser la que utiliza Desinano en las obras referidas en este párrafo, en las cuales trabaja a partir de un *corpus* de textualizaciones de estudiantes de nivel universitario. No obstante, en lo sucesivo optaré por el concepto de “discurso teórico-disciplinar” en función de los alcances de esta tesina, limitada al ámbito escolar.

lengua durante su adquisición y las que el adolescente o adulto dispone con el discurso disciplinar nuevo para él, en virtud de que los desafíos que se le presentan a un estudiante que debe reescribir un texto disciplinar son similares a lo que implicaron las instancias propias de su constitución como sujeto hablante. Es decir que, desde este punto de vista, el sujeto se encontraría situado en una nueva instancia de adquisición, no ya de la lengua materna, sino de un discurso específico como el discurso académico-disciplinar. De acuerdo con estos planteamientos, resulta posible poner en relación las posiciones que atraviesa el niño en su proceso de adquisición de la lengua -descritas por Lemos ([1998] 2014)- con la propia instancia inicial en la que se encuentran los adolescentes respecto de un discurso nuevo puesto que, en palabras de Desinano, “los fenómenos de adquisición no tienen una naturaleza diferente de los que se reconocen en los textos de los adultos, sino que son el resultado de una misma y única interacción entre el sujeto y la lengua” (2009: 21).

Pues bien, en el capítulo I me centraré en delinear los aspectos relativos al marco teórico desde el cual me es posible analizar las textualizaciones propuestas por las estudiantes dentro de un encuadre que considera las relaciones que se establecen entre el sujeto, la lengua y los discursos para entender los rasgos lingüístico-discursivos presentes en las reescrituras que conforman el *corpus* como huellas de un sujeto muchas veces *capturado* por la lengua y el discurso de referencia.

En el capítulo II, con la intención de diferenciar lo que corresponde a la dimensión lingüístico-textual de aquello que pertenece a la dimensión social-discursiva, me detendré en la conceptualización de ciertos tipos de textos y la relación que estos mantienen con universos discursivos específicos. Al mismo tiempo, introduciré la noción de *tradiciones discursivas* y la relación que estas mantienen con los géneros discursivos y ciertas tipologías textuales relevantes para el análisis.

En el capítulo III, previo a las consideraciones finales, realizaré el análisis del *corpus* de datos conformado por quince textualizaciones escritas por estudiantes de 5^a año del nivel de educación secundaria. Me detendré en el análisis de los rasgos lingüístico-discursivos sobre los cuales es posible sostener la tensión entre las estructuras narrativa y expositivo-explicativa que, junto con otros rasgos, permiten dar cuenta de la instancia inicial en las que las alumnas se encuentran respecto del discurso disciplinar.

En definitiva, esta tesina supone un primer acercamiento a un fenómeno que llamó mi atención durante mi etapa como docente de Lengua no solo desde mi lugar de profesora sino también de hablante, y obedece, en lo que a curiosidades personales

respecta, al deseo de indagar en las formas en las cuales la narración, “la manera más natural y más antigua en la que organizamos nuestra experiencia y nuestro conocimiento” (Bruner, 1996: 121), puede colarse en nuestros enunciados e interferir en las diferentes instancias de uso de la lengua.

CAPÍTULO I

Marco teórico

La escritura como el ámbito de una problemática que tiene lugar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje de todos los niveles de educación es un tema que no solo ha interpelado a diferentes autores (Desinano, 2008, 2009; Navarro, 2013; Tosi, 2018; *et al.*) sino que, además, ha permitido congregarse en torno suyo a campos teóricos tan heterogéneos como las explicaciones que se desprenden de cada uno de sus análisis. A sabiendas de que una buena parte de los procesos implicados en el aprendizaje depende de la adecuada implementación de prácticas de lectura y escritura, este trabajo se inscribe en la línea de interés que pretende indagar en formas que contribuyan a explicar lo que *a priori* se reconoce como una problemática aunque prescindiendo de ciertas categorías sostenidas a lo largo del tiempo -e incluso aún vigentes- por medio de una extensa tradición escolar cuyo foco está puesto en el trabajo que pueda hacerse sobre la gramática de la lengua. Corrientes como la Lingüística Textual o la Gramática del Texto, en relación con una fuerte impronta de la Psicología Cognitiva, se detienen en los esquemas textuales y en los conocimientos lingüístico-gramaticales para postular que es el supuesto desconocimiento de estos por parte de los alumnos lo que constituye la causa de ciertos fracasos en sus textualizaciones. Si bien considero que un buen conocimiento de las reglas gramaticales resultará potencialmente capaz de contribuir al propósito de potenciar las actividades vinculadas a la lectura y la escritura como vehículos del aprendizaje, este trabajo de investigación se distancia de aquellos planteamientos (Alvarado, 2004; De Vega, Carreiras, *et al.*, 1990) que postulan un dominio de conocimientos³ tanto lingüísticos como textuales previo al momento de escritura del cual dependerá, en última instancia, la adecuación o inadecuación de las textualizaciones propuestas por los estudiantes. La elección del marco teórico de esta tesina responde, en buena medida, a no aceptar *a priori* que, los alumnos -*vox populi*- “escriben mal” porque no conocen o no aplican ciertos conocimientos lingüísticos-textuales, y pretende avanzar en una reflexión orientada hacia los modos en que los sujetos se relacionan con la lengua, en general, y con ciertos discursos, en particular.

³ Alvarado (2004) sostiene, desde una perspectiva cognitiva, que el diferimiento que caracteriza a la comunicación escrita constituye, incluso, una ventada en la escritura puesto que el tiempo que media entre la emisión y la recepción “da tiempo al que escribe para pensar mejor lo que va a decir, para releer su texto y modificarlo si lo considera necesario; en síntesis, *para ejercer un control mayor sobre sus palabras antes de ponerlas en circulación*” (21. Subrayado mío).

En efecto, el Interaccionismo inaugurado por la Dra. Clàudia Thereza Guimarães de Lemos en la Escuela de Campinas sustenta su teoría de adquisición sobre el concepto de *captura* y ofrece un encuadre teórico sumamente valioso para interrogar las textualizaciones de los adolescentes en aquellos momentos en los cuales en ellas se advierte lo que más tarde conceptualizaré como “efectos de lengua” (Desinano, 2011; 202) y “efectos de discurso” (Arbusti, 2016) puesto que, en palabras de Desinano (2009):

Esta teoría se aleja del planteo casi canónico según el cual existe un objeto lengua -conocimiento, configuración discursiva, proposición teórica- del que un sujeto -constituido como tal y dotado de una organización cognitiva- se apropia en un acto intencional y a través de un proceso descomponible en instancias discretas. El planteo de Lemos, en cambio, se sustenta sobre la base del concepto de *captura* según el cual el sujeto se constituye *si y solo si* entra a funcionar en relación con una *lengua*, es decir es capturado por esa lengua (55-56).

Sobre esta base, los aportes de la Dra. Norma Desinano en el terreno de la escritura (2008, 2009, 2016, 2021) otorgan la posibilidad concreta de extender los alcances de la que en sus inicios fue una teoría de adquisición y que, a partir de su propuesta, se puede definir en relación con un campo mucho mayor -y, por lo tanto, aplicable al análisis del *corpus* de este trabajo- como es el del funcionamiento de los sujetos en el lenguaje. Cabe aclarar que al referirme al funcionamiento de los sujetos en el lenguaje lo hago en el mismo sentido que Desinano (2009), es decir, sobre una base teórica que entiende que “la lengua es un constituyente de un orden distinto, el del lenguaje considerado como un Otro -orden que es ajeno también al adulto y que a su vez le permitió constituirse como sujeto- y solo la relación del *infans* con ese Otro hace posible su constitución como sujeto” (57-58). Así, el punto central de la teoría es la interacción entre el sujeto y la lengua en los fenómenos lingüísticos concretos, lo que permite -también en el terreno de la escritura y en el caso de sujetos adultos ya constituidos en el lenguaje- no solo atender al *todo* -la lengua como sistema organizado- sino también al *no-todo*, es decir, aquello que puede surgir como efecto de lengua pero por ser ajeno al sistema se manifiesta como una falla, un error e incluso como un absurdo.

I. I. Sujeto capturado: el planteo interaccionista

La lengua con la que soñaba Leibniz, “sin equivocación ni anfibología”, la lengua donde todo lo que se dice inteligiblemente es dicho a propósito, la lengua del *De Arte Combinatoria*, es una lengua sin enunciador posible. Es un discurso sin palabras. (Miller, “Teoría de la lengua”, p. 68).

El estatuto de sujeto⁴ que se maneje en el marco de las teorías lingüísticas aporta un sustento epistemológico muy fuerte a las reflexiones que se incluyan entre sus márgenes. En efecto, la teoría que se ocupe de estudiar determinados fenómenos del lenguaje lo hará teniendo como punto de partida una cuestión factual: la existencia de sujetos hablantes⁵. Sin embargo, es posible pensar en sujetos que *hablan* una lengua, sujetos que *usan* una lengua e, incluso, sujetos que *controlan* una lengua. En cada uno de los casos -y en otros tantos que podrían postularse- existen rasgos que singularizan a ese sujeto y permiten comprender mejor sus alcances y limitaciones tanto en el terreno empírico, respecto de qué puede hacer ese sujeto en el marco de su actividad lingüística, como en el terreno de la teoría, en relación con las reflexiones que esta admite para explicar los fenómenos a los que la actividad de los hablantes da lugar. En este aspecto, el encuadre teórico del Interaccionismo permite otorgarle estatuto teórico a ciertos fenómenos empíricos que pueden ser estudiados en el marco de las relaciones sujeto-lengua no ya, prescriptivamente, como meras desviaciones de las normas que rigen el sistema sino como huellas subjetivas del funcionamiento del sujeto en el lenguaje.

En este sentido el Interaccionismo brasileño-argentino postula un sujeto cuyo estatuto teórico lo liga al del psicoanálisis freudiano y lacaniano⁶, ya que, entendido como sujeto del inconsciente, no solo no controla de forma permanente sus actos y su decir sino que tampoco preexiste a la adquisición de la lengua en la que este se constituye. Por su

⁴ Puede resultar esclarecedor en esta instancia dejar sentada -aunque muy brevemente- la diferencia entre el Interaccionismo de la Escuela de Campinas y el Interaccionismo Sociodiscursivo ampliamente difundido a partir de los trabajos de Jean-Paul Bronckart (1997, 2004, 2007, 2012 y ss.). Dado que ambas teorías otorgan a la *interacción* un lugar de privilegio para el acercamiento a sus respectivos objetos de estudio, la diferencia fundamental radica en qué o quiénes intervienen en la interacción cuando se trata de lengua puesto que el sociointeraccionismo opera con un sujeto que, en el proceso de adquisición de la lengua, es entendido como “un agente que ejerce acciones dentro de situaciones comunicativas y, por lo tanto, sociales” (Desinano, 2009: 64-65). La noción de agente implica suponer que se trata de un sujeto cognitivo que posee voluntad para guiar la interacción. En este sentido y, tal como lo expresa Desinano, “parece posible afirmar que, dentro de esta teoría los elementos en juego en la interacción son: un otro que sabe la lengua y orienta la interacción, la lengua como objeto a aprender y al mismo tiempo como factor de agencia social, y alguien que aprende la lengua desde la posición de un sujeto dotado a priori para ello” (67).

⁵ “Cualquier concepción del lenguaje se basa en una empiria: hay sujetos que hablan una lengua. Esto no es un detalle banal y según sea la concepción que la teoría proponga de ese sujeto habrá variaciones importantes en las concepciones correlativas de lengua y de discurso. De algún modo, explícita o implícitamente toda teoría lingüística refiere a un sujeto y es importante establecer los rasgos fundamentales que lo singularizan para comprender mejor la teoría lingüística que lo presupone” (Desinano, 2017: 3).

⁶ “Sin embargo, es importante señalar que *no hubo una importación del sujeto del psicoanálisis hacia la Adquisición del Lenguaje* como forma de solucionar los obstáculos del área [...] sino un proceso de elaboración teórica sobre la adquisición del lenguaje que es compatible con la hipótesis de Lacan, de que *el inconsciente se estructura como un lenguaje*”. (Silveira, 2014: 61. Subrayado de la autora).

parte, teorías lingüísticas ampliamente difundidas como el cognitivismo -cuya comparación pretende servir aquí, a fines expositivos, como contrapunto teórico- proponen un sujeto que posee el poder de hacer: un hablante capaz de controlar sus actos y su decir, de hacerse cargo de su lengua y de tomar decisiones conscientes respecto de esta en el marco de los discursos sociales.

En efecto, los alcances y los límites de uno y otro sujeto serán diferentes, del mismo modo lo serán las relaciones que establezcan con categorías que, en cierta forma, se organizan en torno suyo como las de *lengua* y *discurso* en el conjunto teórico del cual formen parte. No obstante, lo que me interesa señalar aquí mediante esta diferenciación es que el estatuto de sujeto que opera en el encuadre teórico interaccionista -vale recordar: ni fáctica ni potencialmente capaz de controlar sus actos lingüísticos- permite pensar que en sus enunciados será plausible reconocer elementos cuya ocurrencia no responde a una voluntad consciente y cuya causa de aparición tampoco puede vincularse con un descuido en su actividad de monitoreo sobre la lengua entendida como objeto de saber, tal y como podría plantear la teoría cognitiva. El Interaccionismo estudia el funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos y toma distancia de la noción de conocimiento lingüístico bajo el supuesto de que este funcionamiento remite a una relación signada por la fluctuación en la que el sujeto se vincula con la lengua ya no mediante el dominio de un conocimiento acabado sobre ella y externo a él sino por medio de tensiones que se resuelven de formas no solo variables sino también impredecibles. Si bien la lengua no se entiende aquí como un objeto a conocer por parte del sujeto, sigue manteniendo su carácter de conjunto de restricciones y, por tanto, regulando el marco de relación por medio del cual los sujetos se constituyen en sujetos de su discurso.

Así, la argumentación desde la cual pretendo acercarme al fenómeno que convoca la escritura de esta tesina hace posible entender los fallos que emergen en las textualizaciones propuestas por los estudiantes de la escuela secundaria desde un punto de vista capaz de explicarlos en el marco de un funcionamiento lingüístico-discursivo por medio del cual el sujeto y la lengua/discurso se hallan en tensión constante y permanente desde el momento de la *captura* del sujeto por parte de la lengua durante su adquisición. Así, en el marco que propicia la teoría interaccionista, las transgresiones gramaticales, las incoherencias textuales o las inadecuaciones respecto del discurso de referencia adquieren una connotación diferente a la de un error entendido como una desviación de las normas gramaticales en el cual incurrirían los estudiantes por medio de un descuido en su actividad de monitoreo sobre la base de un conocimiento supuestamente acabado de la

lengua, entendida esta como objeto de saber. Se trata, más bien, de huellas que muestran el funcionamiento del sujeto en el lenguaje, que exponen la presencia de un hablante en ocasiones incapaz de advertir y enmendar los fallos que se generan en sus enunciados, no por una incapacidad de dominar la lengua sino por estar atrapado en sus efectos.

En este sentido, el conjunto de particularidades derivadas de fenómenos lingüísticos y no lingüísticos cuya ocurrencia resulta visible en textos escritos por los estudiantes en etapa escolar -en general, poco familiarizados con el discurso de referencia- adquiere el estatuto de *efectos de lengua* y se entienden como

fenómenos heterogéneos que aparecen en el habla de los adultos y que producen una ruptura en el *continuum* de los enunciados, dando lugar a una suspensión o desviación sorpresiva de la generación de sentidos, resultante de la aparición súbita de rasgos morfológicos, sintácticos y/o léxicos inesperados -aunque no lejanos a combinatorias (composición, derivación, por ejemplo) que la lengua sistemáticamente admite. Es así como los efectos de lengua refieren a fenómenos lingüísticos heterogéneos que aparecen en la empiria y se constituyen según un variado nivel de ajenidad o alejamiento respecto de la lengua constituida en el uso (Desinano, 2021: 119)

De la categorización de los efectos de lengua en relación con el estatuto teórico del sujeto en el marco de la teoría interaccionista me interesa especialmente señalar en esta instancia que el efecto de lengua es siempre una posibilidad propia de la interacción con la lengua alcanzada sobre la base de la *captura* del sujeto por ella y que, además

El hecho de que los efectos de lengua se manifiesten en todos los sujetos hablantes avala el hecho de que la tensión sujeto / lengua no es una circunstancia pasajera propia del período de adquisición, sino que es un resultado permanente del efecto de captura (Desinano, 2021: 120).

En definitiva, el sujeto que interactúa con la lengua y con los discursos no se entiende en este marco como un sujeto epistémico y es por ello que las transgresiones gramaticales, los lapsus o las inadecuaciones discursivas no se explican por medio de un desconocimiento de los requisitos lingüístico-textuales sino que se derivan del funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos que, si bien no es idéntico de un sujeto a otro, es el mismo para todos.⁷ Asimismo, en función del punto de vista asumido, tampoco son las propiedades cognitivas del niño las que guiarán, durante la instancia de adquisición, su acercamiento a la lengua. Más bien es esta la que precede y determina el cambio: adquirida la lengua, el sujeto ya no es un *infans*, es un hablante “porque accederá por sí mismo a los principios del sistema” (Desinano, 2021: 120). En el cambio de

⁷ Retomaré este aspecto en las conclusiones posteriores al análisis de los casos.

posición del niño con respecto a la lengua media una posición denominada *captura* en la que la lengua es el polo dominante.

Finalmente, creo conveniente reforzar la idea de que la interacción entre el sujeto y la lengua, una vez producida la *captura* y constituido el sujeto, es siempre un espacio de tensión capaz de generar los efectos anteriormente descritos, muchos de los cuales resultan inadvertidos por los sujetos hablantes pero que, en todos los casos, dependen de la potencial escucha a la que pueden *o no* acceder los sujetos hablantes que emplean la lengua constituida en el uso.

I. II. Adquisición de la lengua y acceso a nuevos discursos: puntos de comparación

Clàudia Lemos ([1998] 2014) reconoce tres posiciones a las que el cambio da lugar en el proceso de adquisición del lenguaje, diferenciadas la una de la otra por lo que varía en cada una y que da en llamar *polo dominante*. No obstante, vale aclarar que estas posiciones no se suceden como los diferentes momentos de un desarrollo que pretende alcanzar un estadio final de conocimiento -en este caso, de la lengua materna- sino que se trata de un proceso de subjetivación en el lenguaje por medio del cual el sujeto interactúa de diversas formas tanto con el *otro* como con la lengua, la cual ejerce siempre un efecto estructurante. Cabe aclarar en este punto que, si bien las tres posiciones pueden ser ordenadas cronológicamente, el pasaje de una a otra no implica desarrollo, en el sentido de que estas son recursivas en el funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos.

Pues bien, de los trabajos de Desinano (2008; 2009 y ss.) que se ocupan del acceso a nuevos discursos por parte de estudiantes universitarios que comienzan a interactuar con el discurso académico por medio de la lectura y la escritura, se desprende una hipótesis fundamental, estrechamente vinculada al planteo de Lemos, y que constituye uno de los puntos de partida para el trabajo de esta tesina: “los sujetos, al enfrentarse con la necesidad de funcionar en un discurso en su mayoría desconocido para ellos, se hallan ante una situación inaugural semejante a la del *infans* frente a la lengua materna” (Desinano, 2009: 181) por lo que, en virtud de esta semejanza, es posible establecer una comparación de las posiciones por las que atraviesan.

De acuerdo con el análisis que realizan las autoras, en una primera posición el polo dominante es el habla del *Otro*, un *Otro* que ya se ha constituido como sujeto en la lengua, en una instancia, y que conoce el discurso de referencia, en la otra. Es por esto que se sostiene que los enunciados de un *infans* se caracterizan por la presencia de enunciados

previos de ese otro con quien efectúa la interacción, quien abre al *infans* la posibilidad de iniciar una relación con la lengua. El análisis de Desinano permite pensar que la semejanza antes aludida entre quien está en proceso de adquirir una lengua y quien se encuentra en situación de acceso a un discurso nuevo se produce en la medida en que este último -en un contexto como el que propician las instancias de aprendizaje escolar- es aún incapaz de generar enunciados sin recuperar fragmentos textuales extraídos de la lectura de referencia o de la eventual mediación del docente que interviene ya que solo la palabra del otro logra convocar la aparición de sus enunciados, integrándose a ellos

La segunda posición es aquella en la que se asiste a las primeras manifestaciones de la presencia del sujeto en sus enunciados, pero en la cual es la lengua el polo dominante, siendo la propia lengua la que ocupa la posición del *Otro* en el marco de la interacción. En relación con esto es posible advertir en el comportamiento lingüístico de un *infans* una serie de enunciados cuya característica principal está dada por lo que podría caracterizarse como una falla en función de que constituye un enunciado que desaviene el orden de la convención. No obstante, resulta notable que puede tratarse, en más de un sentido, de enunciados que se vinculan con un acercamiento al orden de la lengua en virtud de que incluso muchas veces se presentan bajo la forma de estructuras lingüísticas posibles desde el punto de vista gramatical aunque sin pertenecer a un determinado estado de lengua. En efecto, es muy común que los niños regularicen verbos irregulares u otorguen a sus enunciados significados imprecisos o ambiguos que necesariamente requieren de la interpretación del adulto para realizarse en el plano comunicativo.

Por su parte, en el caso de la escritura de alumnos universitarios que ocupa a Desinano -y que es posible extender a los casos que conforman el *corpus* de este trabajo a propósito de estudiantes de nivel secundario-, la semejanza con esta posición se evidencia en la inscripción de la propia voz del sujeto en sus enunciados, pero que, sin embargo, se trata de una voz que se expresa con marcas de anomalía respecto del discurso en el que intenta inscribirse. Se trata de un sujeto incapaz de reconocer en qué momento sería necesario reformular su decir para adecuarlo a los requisitos de la lengua y el discurso y que, por lo tanto, no puede constituirse como sujeto de su propio enunciado.

Pues bien, un rasgo común entre las dos posiciones hasta el momento descritas es que en ninguna de ellas -ni el niño, por un lado, ni el adolescente o adulto, por el otro- son capaces de efectuar cambios en sus enunciados de manera que cada uno de estos aparece como definitivo, en la medida en que en ningún caso hay reformulación o

modificación puesto que esto será posible -y solamente posible- una vez alcanzada la escucha.

Finalmente, en la tercera posición el polo dominante es el sujeto y se corresponde con el momento en el cual la escucha le permite a este volver sobre su propio enunciado para efectuar las reformulaciones que considere pertinentes en función de la situación comunicativa en la que se encuentre. No obstante, es muy importante tener en cuenta que no siempre se produce la escucha -lo que supone que no siempre se alcanza esta tercera posición- y, en los casos en los que sí tiene lugar, esta no debe ser entendida como una “capacidad de monitoreo lingüístico” (Desinano, 2009: 60) como podrían proponer los enfoques cognitivistas. Así, la escucha puede llevar a un niño a advertir que una determinada expresión admite diferentes sentidos, a reconocer las propias restricciones que impone la sintaxis y también, y fundamentalmente, al reconocimiento de que su propio enunciado afecta al interlocutor, lo que implica reconocer en él una alteridad:

Se puede afirmar que el polo dominante en la tercera posición significa concebir al sujeto hablante como dividido entre dos instancias subjetivas no coincidentes: la de aquel que habla y la de aquel que escucha su propio enunciado como habla de otro (Lemos, [1998] 2014: 36).

En el caso de las escrituras de los adultos jóvenes en el contexto de aprendizaje, esta posición le permite al sujeto reformular sus escritos de acuerdo a “aquello que se le[s] presenta como posibilidad perfectible de su propia expresión” (Arbusti, 2014: 132). En este sentido, Arbusti señala que

escuchar significa la concreción de la posibilidad de ser receptivos verdaderamente, lo que permite discernir entre lo que ha ocurrido realmente en la textualización pronunciada y lo que debería haber sucedido, no solo desde un aspecto normativo, relativo a las normas del sistema, sino también a la adecuación de ese enunciado a la situación comunicativa en todas sus dimensiones -contexto, interlocutores, propósitos, entre otros- (132).

Por consiguiente, así como anteriormente hice referencia a que las posiciones descritas por Lemos y Desinano en cada instancia de análisis no implican, bajo ningún aspecto, que se las deba considerar como etapas sucesivas orientadas hacia un estadio final de conocimiento por parte del sujeto, creo necesario ahora dejar en claro que la movilización del sujeto a partir del orden que lo captura no implica de ninguna manera el abandono definitivo de una posición anterior. Es decir: de la misma manera en que los cambios de posición no conllevan a un desarrollo puesto que “movilidad en este caso no

implica progreso sino cambios cualitativos transitorios” (Desinano, 2009: 60) tampoco es posible afirmar que el cambio de una posición garantice un no retorno a cualquiera de las posiciones anteriores en tanto que son recursivas en el funcionamiento de los sujetos en el lenguaje. Así, en el marco del planteo interaccionista que vengo desarrollando, el adulto que interactúa con el *infans* durante su adquisición de la lengua puede ser pensado como un sujeto en tanto que ya ha sido capturado por esta pero mantiene con ella una relación tensa y fluctuante en virtud de la cual también es posible que en sus enunciados emerjan todo tipo de fallos solo que, en este encuadre teórico, estos son entendidos como un efecto natural, resultado de la captura.

I. III. Efectos de lengua: manifestaciones lingüístico-discursivas de un sujeto capturado

“*Lalangue* es, en toda lengua, aquel registro que la consagra al equívoco”. (Milner, *El amor por la lengua*, [1978] 1989)

La advertencia de ciertos fenómenos que aparecen tanto en el habla de niños como de los adultos y cuya ocurrencia “produce una ruptura en el *continuum* de los enunciados, dando lugar a una suspensión o desviación sorpresiva de la generación de sentidos, resultante de la aparición súbita de rasgos morfológicos, sintácticos y/o léxicos inesperados” (Desinano 2021: 119) ha permitido definir la categoría de “efectos de lengua” como un instrumento de análisis que, en el marco del Interaccionismo, ha sido deslindada a partir de la relación que mantiene con los ejes paradigmático y sintagmático. Pues bien, si bien en ambos casos se entiende como un efecto cuyo alcance se extiende a todo el enunciado, los que se producen en el eje del paradigma pueden definirse como “fallos léxicos cuyas características no plantean un desvío respecto de las reglas de formación de palabras pero se configuran como elementos ajenos al léxico si bien compatibles con el lugar sintagmático que ocupan” (Desinano, 2016: 56). Por su parte, los efectos que se relacionan con el eje del sintagma se manifiestan en “rupturas dentro del *continuum* del enunciado creando modificaciones en la organización sintagmática que afectan el sentido” (Ibíd). En cualquier caso, Desinano hace hincapié en el hecho de que estos efectos ponen de manifiesto la realidad de un sujeto que dice sin que medie conciencia en su decir y, por lo tanto, señalan los momentos en los cuales las relaciones, siempre dinámicas, que el sujeto establece con la lengua no están signadas por un rasgo de dominancia sino más bien por la tensión siempre latente que ejerce el efecto de la captura.

Si acordamos con Milner ([1978] 1989) en que “para la lingüística lo exorbitante se concentra en un punto, el que ella sutura: el sujeto de la enunciación” (45) y que la lingüística “no se sostiene en las condiciones de la observación, sino en las propiedades del real de lengua, y el carácter ‘olvidable’ de sus efectos” (45) se hace necesario, en cierta forma, justificar sobre qué parámetros la lingüística como disciplina es capaz de hacerse cargo de la explicación de fenómenos que tienen lugar, justamente, a partir de la emergencia de la subjetividad y de las huellas que esta deja en los diferentes enunciados. En este sentido, -y sin que esto signifique que el estudio de los efectos tenga que producir un corrimiento del campo de la lingüística al del psicoanálisis-, la teoría interaccionista acepta el sujeto propuesto por el psicoanálisis, que muestra la fundamental importancia del inconsciente en función de que permite a los lingüistas reconocer “la posibilidad de que ciertos fenómenos heterogéneos en los enunciados de los sujetos sean la resultante inconsciente de una *aplicación individual* y subjetiva de *principios propios de la lengua*” (Desinano, 2021: 127. Subrayado mío). En este sentido, el sujeto del inconsciente que postula el psicoanálisis freudiano y lacaniano sirve al campo de la lingüística en la medida en que habilita el reconocimiento de fenómenos de habla individuales que escapan al control consciente de los sujetos al mismo tiempo que abren un campo de trabajo acerca del funcionamiento de ciertos principios de la lengua en el habla individual y subjetiva como lo son aquellas instancias en las que los efectos de lengua ponen de manifiesto a un sujeto que no controla sus enunciados y es incapaz de efectuar la escucha. Considero que un abordaje de estas características no solo otorga estatuto científico a los efectos de lengua en tanto fenómenos que tienen lugar en la empiria⁸ sino que, además, permite ir más allá de la (sub)estimación de ciertos usos lingüísticos como errores o corrupciones de las reglas que rigen el sistema que los sujetos podrían enmendar con la sola aplicación de estrategias de monitoreo lingüístico:

[...] es así como una teoría del sujeto viene a completar el panorama de esos fenómenos lingüísticos marginales dando una razón para su existencia, y en este punto advertimos que, justificada esa existencia más allá de la empiria, es posible elaborar a partir de esos fenómenos objetos teóricos que puedan ser estudiados con herramientas lingüísticas y puede

⁸ Jean Claude Milner en su *Introducción a una ciencia de lenguaje* (2002) establece una distinción fundamental entre lo que es un *factum linguae* y lo que entiende por *factum grammaticae* y señala, *a posteriori*, que si bien todo acto gramatical es lingüístico no todo acto lingüístico tiene que ser necesariamente gramatical. Esta afirmación se basa en el hecho absolutamente empírico de que los hablantes no solo hacen uso de expresiones admitidas por la gramática de una lengua sino que aceptan y utilizan -incluso con éxito desde el punto de vista comunicativo- expresiones agramaticales que, por ello, no resultan menos lingüísticas.

teorizarse acerca de ellos dentro del campo de la Lingüística (Desinano, 2016: 59).

No obstante, es el concepto de *captura* al que he referido anteriormente el que permite sostener la explicación que el Interaccionismo brinda a propósito del funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos y es a partir de la emergencia de los *efectos de lengua* recientemente aludidos que es posible afirmar que es la lengua -o ciertos discursos- la que captura al sujeto “porque impone su funcionamiento más allá de las reglas gramaticales establecidas” (Arbusti, 2009: 138).

Asimismo, acordar con Milner ([1978] 1989) en el hecho de que la lingüística sustenta su realidad científica en el axioma “lo real de la lengua es del orden de lo calculable” (7) no implica negar que, al mismo tiempo, existe un real de las lenguas que no es posible representar por el cálculo o la matematización. A esto alude María Fausta Pereira de Castro (2014) al señalar que es en *lalangue* donde la adquisición del lenguaje imprime la propia constitución del sujeto hablante como un “trazo de inconmensurabilidad” (175) que, en cierta forma, impide la inclusión de las lenguas en una especie común. En efecto, asumir que el sujeto es capturado por la lengua y que entre ambos existe una tensión no resuelta que, en tanto latente, habrá de emerger en elementos que ponen de manifiesto una no pertenencia al conjunto, implica poder dar respuestas en el ámbito de lo lingüístico no sólo a aquello que constituye el todo representado por la gramática de una lengua sino también a la irrupción de elementos que, tanto en la oralidad como en la escritura que me ocupa en esta instancia, se reconocen en el marco del Interaccionismo no ya como meras transgresiones de la gramática sino como las irrupciones más evidentes del sujeto en el texto que, lejos de resultar desestimadas del análisis, alcanzan el estatuto teórico necesario para convertirse en objeto de estudio.

I. IV. Los efectos de discurso

Por su parte, Marcia Arbusti (2016) advierte, en un corpus de textualizaciones orales en situación de comentario de texto en contextos escolares, la presencia de “fallos que no tienen que ver con transgresiones al desconocimiento sobre el sistema” sino más bien relativos a “cuestiones del orden de lo discursivo” (6) por resultar inadecuados al discurso de referencia al que pertenecen los enunciados de los que forman parte. Incluye a estos fenómenos, por tanto, en la categoría de *efectos de discurso* puesto que, a diferencia de los efectos de lengua recientemente descritos, ya no tienen que ver con elementos que

comprometan al sistema sino que afectan al enunciado en lo que respecta a su dimensión discursiva:

Considero que el efecto de discurso se genera allí donde un elemento del enunciado presenta algún rasgo inconveniente respecto de las normas de funcionamiento lingüístico-discursivo que se entretienen en una esfera determinada, hecho que culmina por desestabilizar -en mayor o menor medida- su sentido, porque no se adapta al discurso (Arbusti, 2016: 6).

Vale decir, entonces, que estos efectos son resultado de la captura no solo de la lengua sino también del propio discurso⁹ en virtud de cuyo universo el sujeto realiza las elecciones que mejor se ajusten a la situación, al contexto de referencia, al tipo de interlocutor, al ámbito en que se produce, entre otras posibles restricciones. Cabe destacar que, en el marco del Interaccionismo brasileño-argentino, el discurso no se piensa como un objeto a conocer sino como “un ámbito lingüístico-discursivo, que habilita un acceso a una nueva modalidad de funcionamiento en el lenguaje” (Desinano, 2009: 44) y es en este sentido que se pone en comparación a las situaciones de accesos a nuevos discursos -tanto en la escuela como en la universidad- con el proceso de adquisición de la lengua común a todos los sujetos hablantes.

En definitiva, el Interaccionismo de Campinas junto con los aportes de Desinano y Arbusti en la Universidad Nacional de Rosario en cada uno de sus campos específicos permite, por sobre todas las cosas, interrogar las textualizaciones de los alumnos en el contexto actual de la Escuela Media -al menos, en Argentina- de un modo diferente a como lo viene haciendo, por ejemplo, la perspectiva cognitivista. Fundamentalmente, porque otorgan la posibilidad de interrogar las textualizaciones de los alumnos desde un enfoque que prescinda de considerar como un error a todo aquello que represente una marca de heterogeneidad en relación con lo esperable. Así, la emergencia de rasgos lingüístico-discursivos heterogéneos respecto del discurso de referencia en las textualizaciones de los sujetos “son analizadas desde el interaccionismo como marcas de subjetivación, huellas de un sujeto que funciona de una determinada manera en la lengua y en el discurso de acuerdo con variables de distinta índole” (Arbusti, 2015: 8). Ciertamente, son estos *efectos de discurso* entendidos como huellas del funcionamiento del sujeto en el lenguaje los que me permiten pensar el *corpus* de textos en términos de *reescrituras*, es decir, como escrituras que, aunque efectuadas sobre la base de un texto

⁹ En consonancia con esto, Desinano (2009: 42) hace referencia al hecho de que el sujeto que accede al discurso científico en el ámbito universitario se halla incluso “doblemente sujeto”: por sus relaciones con la lengua, por un lado, y por su nueva relación con el discurso científico, por otro.

fuentes -en este caso, de carácter disciplinar-, exceden la simple operación de copiar y pegar fragmentos preexistentes e incluidos en el texto de referencia en la medida en que es posible reconocer la presencia del sujeto que, cuando enuncia, intenta funcionar dentro de una lógica discursiva que le resulta menos familiar que aquella hacia la cual tiende y cuyas marcas resultan evidentes.

I. V. La escritura desde el enfoque interaccionista

A lo largo de los apartados anteriores he hecho menciones relativas a la posibilidad de interrogar ciertos fenómenos de la empiria que tienen lugar tanto en la oralidad como en la escritura a partir del encuadre teórico que ofrece la teoría inaugurada por Lemos acerca de la adquisición del lenguaje. Asimismo, he hecho referencia a que los aportes de Desinano en el estudio del acceso a nuevos discursos por parte de estudiantes universitarios permitieron repensar las posiciones por las que el sujeto atraviesa desde su condición de *infans* hasta convertirse en un sujeto hablante de su lengua materna ahora en relación con situaciones de acceso a nuevos discursos. En virtud de que muchos de los trabajos de esta última autora (2008; 2009, 2016, y ss.) toman por objeto a la modalidad escrita del lenguaje -y aunque buena parte de sus conclusiones, pienso, puedan hacerse extensivas a la oralidad- creo necesario comprender a partir de qué presupuestos se piensa la relación sujeto/lengua-discurso en el propio marco de la escritura, teniendo en cuenta lo que es asumido aquí como una problemática: el hecho de que un sujeto constituido en la lengua pueda funcionar en el lenguaje en determinados entornos pero, en determinadas situaciones genera textos que, cuanto más se alejen de la dialogicidad primaria, más fallos presentan.

Pues bien, Desinano (2009) señala que escribir implica un proceso de textualización que incluye la producción material de un texto y, recuperando los postulados de Bajtín (1992), afirma que este texto tiene detrás a la lengua. No obstante, la concepción de lengua con la que trabaja Bajtín en esta instancia es aquella que la concibe como sistema y a este como “conjunto homogéneo de reglas capaces de generar relaciones múltiples de valor signífico variable” (Desinano, 2009: 27). Sin embargo, la autora señala que “ese sistema es el objeto lengua [y] que, justamente desde el punto de vista teórico, puede ser propuesto de formas muy diferentes” (2009: 27). En este sentido, resulta particularmente interesante la diferenciación que plantea entre *la lengua como sistema* y *la lengua constituida*, sobre todo para otorgar un valor plausible a las reflexiones que se desprendan de tal

consideración, teniendo en cuenta que cada propuesta teórica constituye un determinado saber sobre la lengua en el plano científico.

Pues bien, la lengua como sistema no admite al usuario en su definición a menos que se lo considere como quien usa el sistema “sobre la base de un control absoluto y permanente de las reglas” (2009: 27) en tanto que, por su parte, la lengua constituida existe en los textos sobre la base de un funcionamiento discursivo individual, propio de los enunciados. Esta distinción, creo, resulta central porque al admitir la lengua constituida “tanto la *semejanza* -encuadrada por la regla- como la *diferencia* -admitida por la ley”- (2009: 28. Subrayado de la autora) ofrece posibilidades para el estudio del funcionamiento lingüístico-discursivo del sujeto, es decir, para abordar la irrupción de la subjetividad en los textos a partir de las formas lingüísticas que adopte. Con esto, los efectos de lengua y los efectos de discurso que surgen en los enunciados de los hablantes ponen de relevancia la huella del sujeto que no podría ser asumida por la lengua como sistema porque suspendería el ideal de homogeneidad del que esta depende como objeto teórico pero, no obstante, sí pueden quedar enmarcados dentro de la lengua constituida.

Por lo tanto, la heterogeneidad a la que alude la autora reside en la manifestación de todos aquellos rasgos lingüísticos que exponen al sujeto a partir de marcas que le permiten “*ser*” en ese discurso, marcas que, aunque *a priori* se expresen como una falla, un absurdo o una ambigüedad en relación con las reglas del sistema, no pueden ser consideradas como meros errores en el marco de la textualización. Se trata, en este sentido, de una confrontación entre lo *otro* constituido por el texto académico-disciplinar de referencia cuya lectura se propone a los estudiantes y el *sujeto* que funciona discursivamente generando su propia textualización, acudiendo al sistema de la lengua y basando en él sus propios enunciados aunque inscribiendo su discurso con las marcas de anomalía propias de quien, por un lado, por su propia condición de hablante permanece capturado por la lengua mientras que, por otro lado, aún desconoce las pautas de funcionamiento que impone el discurso dentro del cual intenta funcionar.

Como he ido exponiendo a lo largo los apartados anteriores, en el marco del planteo interaccionista, los *efectos* que se desprenden del análisis de las escrituras de los estudiantes a partir de la lectura de un texto fuente disciplinar no adoptan la carga conceptual de un error -entendido como una desviación de las reglas del sistema- sino que adquieren el estatuto de una manifestación lingüístico-discursiva que permite, entre otras cosas, trazar una frontera entre el otro y el sujeto. Así, desde el marco teórico sobre el que este trabajo se sustenta, los *efectos* a los que me referiré en el análisis de las

textualizaciones de un grupo de alumnas de 5^a año de la Escuela Media que conforman el *corpus* de esta tesina suponen la existencia de una *lengua constituida* y se entienden como manifestaciones del funcionamiento del sujeto en esa lengua, algo que se produce en un terreno claramente lingüístico aunque encuadrado en una concepción de lengua que excede la visión del sistema de la lengua como objeto de la lingüística en el campo científico. No obstante, creo necesario enfatizar lo que la presencia de estos *efectos* expone en el análisis general de los casos: una tensión no resuelta que no es, en su totalidad, producto de la situación inaugural en la que el sujeto se encuentra respecto del discurso de referencia, sino que también responde al efecto de captura que la lengua ejerce sobre los sujetos hablantes, más allá de la instancia propia de adquisición.

Quiero decir: lo que los textos del *corpus* exponen son manifestaciones individuales y subjetivas de sujetos hablantes capturados por la propia lengua que intentan funcionar en el discurso de referencia, aunque estando poco familiarizados con él, situación que propicia -aún más- la emergencia de *efectos*. En este sentido y teniendo en cuenta lo hasta aquí desarrollado, no debería sorprender la presencia de rasgos lingüístico-discursivos propios del discurso narrativo en las textualizaciones que los estudiantes de nivel secundario proponen partir de la lectura de un texto disciplinar debido a que, por un lado, se trata de sujetos hablantes capturados por la lengua y, al mismo tiempo, de estudiantes que se encuentran en una situación inaugural respecto del discurso de referencia, lo que potencia la aparición de efectos de lengua y da lugar a la presencia de efectos de discurso.

Si bien el reconocimiento de la instancia inicial en la que los estudiantes de nivel secundario se encuentran respecto del discurso disciplinar permite al Interaccionismo postular una semejanza con las posiciones que, por su parte, el niño atraviesa en su interacción con la lengua durante la adquisición, esta no supone más que una posibilidad para la ocurrencia de *efectos*, ya que estos tienen lugar tanto en las primeras interacciones de los niños como en las escrituras de sujetos adultos gracias al efecto de la *captura*. Así, las transgresiones que se evidencian en las textualizaciones propuestas por los estudiantes en las diferentes instancias de aprendizaje de la vida escolar pueden ser conceptualizadas de diferentes modos de acuerdo a diferentes perspectivas y, por lo tanto, reconocer a través de ellas causas disímiles. Sin embargo, cuando es un docente quien se encarga de leer las textualizaciones, normalmente el foco está puesto en evaluar, a partir de lo dicho, el grado de aprendizaje alcanzado por los alumnos. En este contexto, las inconsistencias conceptuales o los fallos léxicos suelen estar frecuentemente adjudicados a que el alumno

no ha estudiado lo suficiente o lo ha hecho de forma inadecuada. Al mismo tiempo, es recurrente que en las instituciones escolares se sostenga que los estudiantes “no saben escribir” y que esa es la causa de las anomalías sintácticas, los fallos léxicos e, incluso, la falta de pertenencia al género discursivo que efectivamente tienen lugar en muchos de los textos que generan los estudiantes en las diferentes instancias de aprendizaje. Conclusiones de este tipo suelen descansar sobre la creencia de que la adquisición de la lengua constituye un proceso con un estadio final de conocimiento que constituye un acervo cognitivo al que los sujetos pueden acudir para desempeñar sus habilidades lingüísticas, tanto en la oralidad como en la escritura. No obstante, perspectivas como la que aporta el Interaccionismo permiten reparar en la importancia que tiene el hecho de que el alumno se halla, en verdad, *afuera* de un discurso y, por lo tanto, los efectos que se advierten en las textualizaciones no son más -ni menos- que el intento no siempre exitoso de inscribir su propia voz en el discurso, lo que supone tener en cuenta la hipótesis de que

Ante cada uno de los nuevos géneros discursivos -y de sus especies-, el sujeto renueva las instancias de su constitución como tal porque vuelve a ellas en relación con las regulaciones genéricas que se combinan con las lingüísticas de una manera diferente en la escritura. Cuanto mayor sea la distancia entre las regulaciones de ese discurso escrito y sus formas de aparición en la oralidad, cuanto más estrictos sean los requisitos determinados por esas regulaciones de la escritura en función de discursos de gran especificidad dentro del ámbito socio-cultural, más difícil será en el inicio del funcionamiento del sujeto en él; y es en ese funcionamiento en el discurso escrito donde se advertirán con fuerza las reinstanciaciones de las posiciones del sujeto en relación con la lengua, tal como las ha propuesto Claudia Lemos. (Desinano, 2007: 13)

Así, resulta probable que las reescrituras generadas a partir de la lectura previa de un texto fuente que responden a una determinada consigna en el marco de la escolaridad en función de la cual se espera que mantengan un determinado grado de pertenencia discursiva, en verdad presenten inadecuaciones no solo sintáctico-gramaticales sino también relativas al orden de lo discursivo puesto que los estudiantes de la escuela secundaria, en general, aún desconocen determinados discursos. Es en función de este desconocimiento que las prácticas de lectura y escritura escolar y académica en sus respectivos niveles, considero, deben ser enseñadas y ejercitadas en todas las asignaturas. La escritura -sobre todo, aquella vinculada a los discursos del saber- no constituye una habilidad natural o capaz de ser adquirida en instancias escolares previas; requiere, por el contrario, de un aprendizaje constante, una resignificación permanente en el marco

lingüístico-discursivo que la contenga y, si bien se la puede trabajar a partir de destrezas consolidadas en instancias anteriores -como por ejemplo: aspectos vinculados a la ortografía y la sintaxis-, demandará en todos los casos el conocimiento de las particularidades que impone cada discurso en virtud de cuyo universo el sujeto habrá de realizar las elecciones que mejor se ajusten a la situación, al contexto de referencia, al tipo de interlocutor, al ámbito en que se produce.

CAPÍTULO II

Especificaciones teóricas en torno a las relaciones entre discurso, lengua y conocimiento

II. I. El conocimiento: un espacio discursivo

A lo largo de las diferentes instancias de la vida escolar y en todos los niveles de educación, los estudiantes trabajan con y a partir de textos cuya lectura se propone con la finalidad de acercar a los alumnos a los diferentes campos del saber que forman parte de las currículas oficiales. Ya desde los primeros años de la escuela primaria los alumnos leen textos expositivo-explicativos que denominaré, de manera general, *textos escolares*, atendiendo a su contexto de uso y a su propia finalidad pedagógica. Recién a finales de la escuela secundaria se proponen textos que se aproximan cada vez más a las esferas disciplinares y suponen, por esto, un acercamiento mucho más concreto a los modos de acceder al conocimiento en el ámbito académico y a los cuales me referiré como textos teórico-disciplinares.

En este sentido, las prácticas de lectura y escritura de textos disciplinares constituyen una tarea común en las aulas de nuestro país en los últimos años de la escuela media y una de las formas institucionalizadas para acceder al conocimiento. Su trabajo resulta fundamental para que los sujetos conozcan las exigencias de una “dimensión lingüística diferente” (Desinano, 2008: 3) como la que establece el discurso académico-disciplinar a la vez que un momento siempre oportuno para reflexionar en torno a la importancia de comprender a los textos teórico-disciplinares como materialización del discurso disciplinar y, como tal, reconocer en ellos un objeto textual denso que involucra tanto a una dimensión lingüística como epistémica. Quiero decir: el conocimiento es, sobre todo, un espacio discursivo y, como afirman Navarro y Revel Chion (2013), la enseñanza de un espacio curricular no puede limitarse a la transmisión de sus modelos y contenidos teóricos sino que debe implicar, necesariamente, las prácticas de lectura y escritura que le son propias para producir, comunicar y evaluar esos conocimientos.

Aceptar esta premisa en el ámbito educativo supone, por un lado, problematizar el sentido común otorgado a la lectura como una actividad simple, de mera transmisión de información con el que muchas veces los alumnos atraviesan y finalizan la escolaridad, para repensarla como una práctica compleja, que puede interferir en las instancias de aprendizaje en muchos y diversos sentidos. Por otro lado, abre a los docentes nuevas líneas de interrogantes en torno a las producciones escritas de los estudiantes cuando se

trata de medir el aprendizaje a partir de ellas, fundamentalmente, para repensar las estrategias evaluativas. Al mismo tiempo, asumir que los textos no contienen ideas independientes de la formulación lingüístico-discursiva con que se las haya presentado también problematiza aquellas instancias en las cuales los docentes leemos lo que los alumnos quisieron decir pero que bien sabemos que no dijeron.

Elvira Arnoux (2002) señala que “existe una representación social dominante de la lectura entre los alumnos que incide negativamente en las prácticas de lectura académicas que habitualmente llevan a cabo” (19) puesto que reparan únicamente en la naturaleza cognitiva de la lectura y escritura dejando de lado su naturaleza histórico-social. Asimismo señala que es muy común que los alumnos lean la bibliografía propuesta en las currículas de un modo muy diferente al esperado en función de que lo hacen centrándose, de forma casi exclusiva, en la búsqueda de información. Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a los alumnos a leer de esta manera? O, mejor aún, ¿cómo se espera que los alumnos lean -incluso por primera vez- textos teórico-disciplinares en la escuela secundaria y qué estrategias didácticas se implementan a diario para lograrlo?¹⁰

Al leer, muchas veces los estudiantes atienden casi exclusivamente al tema del texto y prácticamente no prestan atención a la relación del enunciador con su enunciado, de manera que la finalidad de la lectura termina por redundar en la búsqueda predominante de un acopio indiscriminado de datos. En relación con esto, es posible reconocer en la escuela secundaria una larga tradición de lectura que se materializa por medio de actividades tales como la resolución de consignas o preguntas cuya respuesta se vincula directamente con un segmento o un párrafo del texto leído, de manera que la lectura de los estudiantes queda reducida, por medio de la búsqueda de datos precisos, a una lectura fragmentaria, muchas veces descontextualizada del conjunto del texto al que pertenecen las partes y, en consecuencia, del discurso que materializan. En este sentido, en determinadas actividades propuestas para ejercitar la lectura y la escritura, suele haber cuestionarios cuyas preguntas -del tipo *por qué* o *cuándo*- apuntan a una respuesta, sino literal, al menos precisa y puntual en el texto fuente leído, de modo que los estudiantes no solo no están orientados por la consigna a reparar en la relación que existe entre el

¹⁰ Si bien responder a estas preguntas requeriría de un trabajo exhaustivo y riguroso que excedería en gran medida las expectativas de esta tesina, considero necesario al menos proponer los interrogantes y ensayar algunas posibles respuestas que puedan estar relacionadas con la problemática que me ocupa.

enunciador -autor del texto- y su enunciado –el texto en sí- sino que en función de ella, incluso, esta consideración resulta prescindible o, al menos, accesorio¹¹.

Asimismo, cabe mencionar que la lectura de textos en el ámbito escolar opera, en muchos de los casos, con textos incluidos dentro de manuales en los cuales intervienen operaciones muy precisas de recorte o adaptación de los discursos que terminan por descontextualizar al texto de sus propias condiciones de producción, algo que, considero, puede incidir en las dificultades que los alumnos afrontan al momento de leer textos propiamente disciplinares en los cuales el reconocimiento de la polifonía como elemento constitutivo resulta esencial para una lectura crítica y reflexiva. ¿Cómo esperar que los alumnos sean capaces de leer textos teórico-disciplinares y, con ello, ingresar al discurso académico?; ¿se proponen actividades acordes a esta finalidad?; ¿constituye esta una finalidad en la escuela secundaria?; ¿sobre qué supuestos se evalúan los trabajos escritos de los alumnos realizados a partir de la lectura de un texto disciplinar?; ¿qué lugar ocupan los textos del saber y sobre qué concepción se presentan a los estudiantes? Estas y otras preguntas surgen en mi aproximación a las escrituras de los alumnos de la escuela media, a partir de la cual creo necesario entender cuál es la noción imperante en torno a los discursos por medio de los que se transmite el conocimiento y, por lo tanto, en torno a los textos que materializan tales discursos, puesto que, en ellos, la dimensión epistémica resulta inescindible de la dimensión lingüística.

Asimismo, reconocer que el conocimiento constituye un espacio discursivo supone el abandono de viejas creencias -aunque aún vigentes- en torno a que la adquisición de la lengua, por un lado, y la alfabetización inicial, por otro, resultan suficientes para que los sujetos puedan leer y escribir textos de cualquier naturaleza sin mayores exigencias que las puramente lingüísticas, tradicionalmente ligadas -sobre todo en la escritura- a criterios de corrección normativa. Por su parte, Beatriz Hall y María Isabel López (2010) afirman que

las prácticas de lectura y escritura habituales que se desarrollan en los distintos niveles educativos suelen reparar, en muchos casos, en el nivel de los contenidos de los textos sin tener en cuenta que los conceptos solo se expresan a través del lenguaje. Así, por ejemplo, y como es fácil constatar en los diferentes manuales de estudio destinados a estudiantes de la escuela primaria y secundaria, aparecen consignas cuyos presupuestos son que los textos contienen “solo” ideas, que esas ideas están expresadas

¹¹ No intento desestimar el valor de las guías de lectura como actividad de acercamiento a los textos sino que intento referirme a una tradición escolar que orienta la lectura hacia la búsqueda de datos o referencias precisas en detrimento de una lectura crítica, reflexiva y de conjunto.

“claramente” y que el lector debe y puede “encontrarlas”. En los estudios superiores, este tipo de consignas aparece en los trabajos prácticos y en los exámenes parciales. El presupuesto implícito que subyace a las prácticas universitarias, en la mayoría de los casos, es el de que los estudiantes han sido “alfabetizados” y, por lo tanto, pueden leer y escribir cualquier texto (173).

Pues bien: los errores de ortografía, las inadecuaciones sintácticas, la arbitrariedad en el uso de los signos de puntuación, la *fragmentariedad* (Desinano, 2008), entre otros posibles, son aspectos a tener en cuenta cuando el docente trata de evaluar las escrituras de los estudiantes. Sin embargo, la emergencia de rasgos lingüístico-discursivos propios del discurso narrativo en reescrituras que deberían acercarse a los parámetros de un discurso diferente como el discurso teórico-disciplinar da cuenta de una inadecuación que tiene lugar por razones diferentes a aquellas que normalmente explican las inadecuaciones al estándar gramatical de una lengua y que, en el contexto de este trabajo de investigación, constituye el objeto a interrogar. En este sentido, indagar en las formas en que puede o debe enseñarse a leer y a escribir textos teórico-disciplinares -o, lo que es lo mismo, a que los sujetos puedan funcionar en un discurso particular como el discurso académico-demandaría, entre otros aspectos, un estudio riguroso y exhaustivo de las tradiciones de enseñanza que tienen lugar en la escuela secundaria y escapa, por tanto, a los alcances de esta tesina. No obstante, creo oportuno recuperar el concepto de *alfabetización académica*, cada vez más utilizado¹² para extender el término de alfabetización hacia procesos complejos que involucran el manejo de los lenguajes especializados, así como el estudio de las tradiciones discursivas.

La alfabetización académica normalmente tiene lugar en el nivel superior, es decir, cuando resulta tan decisivo como excluyente que los estudiantes sean capaces de proponer textualizaciones acordes al manejo del discurso especializado que requiere el nivel de enseñanza. Sin embargo, existen casos en los que su implementación comienza a tener lugar ya en los últimos años de la escuela secundaria con la intención de que aquellos estudiantes que continúen con estudios superiores puedan contar con herramientas discursivas capaces de servir a las estrategias de lectura y escritura que demandan los niveles terciario y universitario o, simplemente, con la intención de motivar una lectura crítica entre el conjunto de los estudiantes. En cualquier caso, resulta posible reconocer

¹² A propósito de la creciente atención que viene recibiendo la alfabetización académica en contextos hispanohablantes, véase Carlino, P.: *Alfabetización académica diez años después*. RMIE vol. 18 no. 57, Ciudad de México, abr./jun. 2013.

dos posiciones teóricas subyacentes a los procesos de enseñanza bien diferenciadas y cuya puesta en práctica determina dos modos diferentes de abordar la lectura y la escritura en las aulas de nuestro país: enseñar prácticas situadas vs. entrenar habilidades fragmentarias (Carlino, 2013).

Por un lado, existe una postura que reconoce la producción de textos como prácticas en acción en virtud de que la concepción de la lectura y la escritura que la subyace las iguala a otras prácticas sociales y, por lo tanto, considera que su aprendizaje debe ser situado. Por otro, se propone la enseñanza de la lectura y la escritura por fuera o independientemente de los espacios curriculares delimitados por cada una de las asignaturas. En estos casos, la enseñanza de estas prácticas suele quedar restringida al área de Lengua y se trata de una postura que busca priorizar “el aprendizaje de prácticas letradas transversales a todas las disciplinas y suele centrarse en aspectos textuales más bien básicos” (Navarro y Revel Chion, 2013: 51) como son, por ejemplo, el modo en que los textos organizan la información o el abordaje de las diferentes tipologías textuales¹³.

¿Pueden, la lectura y la escritura, ser consideradas, en el marco de las currículas escolares, un contenido foráneo en relación con cada una de las asignaturas?; ¿es posible enseñar Historia sin enseñar a leer y escribir *en* Historia?; ¿podemos, los profesores de Lengua, enseñar a leer y escribir cómo se lee y se escribe en otras asignaturas? Aunque constituya un desafío y quizás suponga, en más de un caso, desaprender lo aprendido a lo largo de una larga tradición de enseñanza, enseñar a leer y a escribir cuando el objetivo de una y otra práctica es el aprendizaje escolar, en particular, o el acceso al conocimiento, en general, la respuesta a todas las preguntas es, en el marco de este trabajo, negativa. Asumir que el conocimiento constituye sobre todo un espacio discursivo supone que el trabajo sobre la lectura y la escritura

debe estar necesariamente vinculado a las prácticas epistémicas, las particularidades discursivas y lingüísticas, y las necesidades que imponen las diferentes disciplinas y materias, porque aquellas adquieren particularidades propias en cada uno de esos ámbitos (Navarro y Revel Chion, 2013: 51).

Navarro y Revel Chion también señalan que “es común asociar la escritura exclusivamente a aspectos importantes pero insuficientes, como la normativa ortográfica

¹³ La actividad de la cual son resultantes las textualizaciones que conforman el *corpus* de este trabajo responden al segundo grupo ya que el texto fuente leído en el área de Lengua con la finalidad de ejercitar la lectura de un texto expositivo es un texto del área de Historia. Ampliaré este aspecto en el capítulo correspondiente al análisis.

o criterios de corrección descontextualizados del uso y sus diferentes grados de adecuación” (78) a la vez que señalan que la lengua suele ser con frecuencia considerada como un objeto natural cuyo abordaje resulta indiferente desde una u otra teoría lingüística. En el trabajo de esta tesina, la lengua adquiere una connotación particular puesto que en ningún momento se la entiende como un objeto natural o transparente en tanto se reconoce que, según el punto de vista o el marco teórico desde el cual se trabaje tanto dentro como fuera del aula, la lengua, en general, y la escritura, en particular, podrán ser entendidas de modos diversos e, incluso, contradictorios.

II. II. La lengua en las aulas: instrumento vs. posibilidad

Resulta fundamental atender a cuál es la concepción de lengua que subyace a las prácticas de enseñanza y, por lo tanto, a los criterios por medio de los cuales se evalúan los trabajos escritos de los alumnos puesto que cada una de las teorías lingüísticas que los sostengan derivará en una configuración particular y diferente tanto de la lengua como de la escritura. Por su parte, Beatriz Hall y Marta Marín (2011) plantean -en consonancia con los aportes provenientes del Análisis del Discurso en su línea francesa-brasileña- que la lengua no es un instrumento sino “una condición de posibilidad del discurso, un lugar material en el que se realizan los ‘efectos de sentido’, que son históricos e ideológicos” (172), lo que supone entenderla como el *lugar* en el que puede -o no- funcionar discursivamente el sujeto. En el terreno de la enseñanza-aprendizaje, abandonar la concepción de lengua como instrumento que los sujetos pueden ‘manipular’ y ‘controlar’ para ‘descifrar’ y ‘reproducir’ lo que los textos dicen implica abandonar, en el mismo movimiento, la idea de un sujeto epistémico, siempre consciente y potencialmente capaz de controlar, dentro de otros actos lingüísticos, también su escritura.

Ya no se trata de un sujeto que manipula la lengua como un instrumento que le pueda servir para acceder a un conocimiento expresado en un texto determinado sino de un sujeto que funciona en la lengua y en los discursos por medio de una relación signada por la fluctuación. En efecto, los textos escritos cuyos rasgos lingüístico-discursivos serán analizados más adelante ponen de manifiesto los efectos resultantes de tal relación y exhiben las marcas propias del proceso de *captura* en el que el estudiante se ve involucrado. Entre estas marcas se destaca la presencia de fragmentos cristalizados en las textualizaciones propuestas por los estudiantes que pueden reconocerse en el texto de referencia leído previamente. En algunos de los casos que conforman el *corpus*, aparecen combinados con formas discursivas que parecen obedecer a un “principio de

organización” (Charaudeau, 1992: 7) propio de la narración entendida como uno de los modos de organización del discurso. Así, en el marco de la escritura ligada a las prácticas de aprendizaje, cobra una relevancia particular la enseñanza focalizada en lo que Hall y López (2011) denominan “modos de decir” en tanto es notable cómo los estudiantes tienden a recuperar aquellos que sí reconocen, aunque, no obstante, haciendo uso de un andamiaje discursivo que se aleja de las convenciones propias del discurso de referencia toda vez que pone en funcionamiento la lógica del discurso narrativo y convierte sus textos en relatos.

II. III. Reescrituras de textos disciplinares: un acercamiento a las tradiciones discursivas

Cuando los sujetos no son expertos en una disciplina, como naturalmente ocurre con los estudiantes en etapa escolar, es común encontrar en sus escrituras diferentes tipos de inadecuaciones tanto de naturaleza gramatical como discursiva. Sin embargo, y tal como vengo desarrollando a lo largo de este trabajo, no todas ellas pueden ni deben ser entendidas como errores lingüísticos cuya causa remita a un cierto desconocimiento de la lengua por parte del sujeto¹⁴. Las inadecuaciones que me interesan en esta instancia se entienden, más bien, como un efecto de discurso, tal y como han sido conceptualizados en el apartado I. IV. En esos casos, es posible reconocer la presencia de un sujeto que se deja llevar por relaciones muchas veces posibles en la lengua, aunque erróneas respecto del discurso en el que intenta funcionar, relaciones, incluso, capaces de dar lugar a enunciados que planteen absurdos.

Los estudiantes de 5to año de la Escuela Media son sujetos ya constituidos en la lengua pero aún así mantienen con ella una relación tensa y fluctuante, responsable de la aparición de diferentes efectos en sus propios enunciados. El sistema, aparentemente aprehendido durante la adquisición, por momentos parece hacerse elusivo y dar lugar a textos orales o escritos discontinuos, ambiguos o fragmentarios. Sin embargo, cuando se trata de reescrituras -es decir, de escrituras que, como las que conforman el *corpus* de esta tesina, están efectuadas sobre la base de la lectura previa de un texto teórico-disciplinar que los alumnos deben reformular- se produce una nueva relación en la cual el enunciado

¹⁴ Desinano (2009) hace referencia a que, si bien muchas dificultades presentes en las escrituras de los alumnos pueden relacionarse con un supuesto desconocimiento de aspectos textuales o gramaticales de la lengua materna o resultan compatibles con esta causa, en verdad la aparición dentro de diferentes trabajos o incluso dentro del mismo trabajo del mismo alumno no es sistemática, de manera que no responden siempre a un mismo patrón o no afectan al mismo nivel del sistema.

del sujeto debe supeditarse a las exigencias de un discurso que resulta nuevo para los estudiantes como el discurso disciplinar puesto que, como afirma Desinano (2008), “el género discursivo crea una nueva relación del sujeto con el lenguaje” (3). No obstante, esta nueva relación, si bien se produce en el marco de una situación comunicativa concreta en la que cada hablante actúa como individuo (Coseriu, 1992: 87-91), refiere al mismo tiempo a un plano histórico-cultural compuesto por principios, reglas y tradiciones y respecto del cual los hablantes se rigen al realizar sus tareas comunicativas, algo que no escapa al contexto de enseñanza-aprendizaje.

Pues bien, quizás convenga en este punto introducir la noción de tradiciones discursivas, definidas por Kabatek (2006) como “formas tradicionales de decir las cosas” (153), formas que pueden abarcar tanto a tradiciones complejas, como los géneros, como las formas textuales cotidianas, como un saludo para expresar buenos días. En cualquier caso, lo que las define es, según el autor, la relación que une a un texto en un momento determinado de la historia con otro texto anterior, es decir, una relación temporal signada por la *repetición* de algo. Además de esta primera condición, existe una segunda basada en la *posibilidad inherente* de esta repetición, lo que supone que no toda repetición de un elemento lingüístico forma una tradición discursiva, aunque para que esta exista como tal debe haber, necesariamente, una repetición de algo. La tercera condición refiere ya al contenido de un texto: “se podría decir que la repetición de la comunicación de un contenido es ya una tradición discursiva, ya que es algo lingüístico y al mismo tiempo algo que se repite” (2006: 155). Asimismo, la repetición está estrechamente vinculada a otro rasgo que, si bien no posee estatuto lingüístico, resulta fundamental en la conceptualización de las tradiciones discursivas: la evocación, es decir, la situación que convoca tal reiteración. Así como la expresión de buenos días se produce cuando dos o más personas se encuentran por la mañana y se saludan por no haberlo hecho anteriormente, en el contexto de enseñanza-aprendizaje las prácticas discursivas responden, también, a determinados parámetros contextuales, a situaciones muchas veces delimitadas por los roles que cada agente asume dentro del marco institucional de acuerdo a las finalidades que a cada uno le competen.

Kabatek define entonces a las tradiciones discursivas como “la repetición de un texto o de una forma textual o de *una manera particular de escribir* o de hablar que adquiere valor de signo propio” (2006: 157. Subrayado mío) Justamente por su valor de signo y la referencia que esto supone a toda una tradición, “una TD es *más* que un simple enunciado; es un acto lingüístico que relaciona un texto con una realidad, una situación,

etc., pero también relaciona ese texto con otros de la misma tradición” (Kabatek, 2006: 158). Así, por su capacidad de fijar el habla en situaciones concretas de enunciación, considero, por un lado, que las tradiciones discursivas pueden contribuir a analizar y en cierta forma explicar los efectos que emergen de las textualizaciones de los estudiantes en el contexto de acceso a un nuevo discurso si se tiene en cuenta que constituyen moldes culturales que pueden guiar al hablante en la elección de los medios apropiados del repertorio de una lengua. Por otro lado, que cuanto más frecuente sea la convocatoria de situaciones de enunciación que pongan en práctica determinadas tradiciones discursivas, más adecuadas podrán resultar las textualizaciones propuestas frente a los mismos requerimientos.

II. III. A) Tradiciones y géneros discursivos

Del mismo modo en que ocurre con los diferentes ámbitos de la actividad humana, en los ámbitos escolares circulan géneros discursivos cuya especificidad responde a las propias condiciones de la esfera respecto de la cual adquieren no solo objetivos específicos sino también “rasgos sociales y textuales” (Navarro y Revel Chion, 2013: 45). Siguiendo el planteamiento inaugural de Bajtín ([1982] 2011: 17), los géneros discursivos se entienden como configuraciones discursivas social e históricamente determinadas cuyas particularidades responden a su propio contexto de circulación. Si bien existe una relación entre la noción de géneros discursivos y la de tradiciones discursivas recientemente referida, creo necesario enfatizar en el hecho de que dentro de los diferentes géneros es posible encontrar elementos lo suficientemente heterogéneos como para incluir en ellos más de una tradición discursiva. En este sentido, creo que es posible pensar que el conjunto de textos que los estudiantes escriben en la escuela secundaria constituye un género discursivo por el hecho de compartir entre sí cualidades que los reúne bajo esta categoría -fundamentalmente, el hecho de pertenecer a una esfera de la actividad humana claramente delimitada como es el ámbito escolar-. No obstante, creo que las escrituras que los estudiantes proponen en el aula no pueden considerarse homogéneas en función de que estos proponen diferentes textos de acuerdo a las situaciones concretas que convocan tales escrituras: en determinadas situaciones, la escritura de los alumnos toma la forma de respuestas a cuestionarios con preguntas puntuales, en otras se plantea como una escritura creativa relacionada, incluso, con aspectos literarios y, entre muchos otros casos, algunas veces la escritura de los estudiantes pretende ser una versión nueva de un texto teórico-disciplinar leído

previamente. A propósito de esta heterogeneidad, creo que es posible comprender las textualizaciones de los alumnos dentro del marco conceptual que ofrecen las tradiciones discursivas puesto que existe, innegablemente, una repetición lingüística vinculada a una situación que la convoca. Así, la situación que genera la reescritura de un texto leído - recurrente, por cierto, en las esferas de enseñanza-aprendizaje- convoca la escritura de textos que, aunque constituyan enunciados particulares de cada estudiante, dan cuenta de una serie de estructuras lingüísticas recurrentes, típicas, más o menos estables en tanto presentan rasgos comunes que, más allá de que estos resulten más o menos adecuados desde el punto de vista discursivo, permiten advertir una tradición particular e, incluso, en muchos casos, el desconocimiento o la poca familiaridad con la tradición discursiva que corresponde a la reescritura de textos disciplinares.

Los estudiantes, sin ser conscientes de ello, recurren a los modelos lingüístico-textuales que estructuran las tradiciones discursivas que van conociendo en el transcurso de la escolaridad, generando un vínculo entre eso que conocen y aquello que convoca la nueva situación comunicativa. La narración, ese modo discursivo primario, constituye, sin lugar a dudas, uno de los más extendidos entre los estudiantes puesto que ya desde los primeros años de la infancia los adultos narran historias a los niños. En este sentido, cuando los estudiantes se encuentran en situación de acceso al discurso disciplinar, pero aún desconocen las prácticas lingüísticas que lo conforman, tienden a recurrir a aquellas prácticas lingüísticas cuya tradición conocen y desde la cual pueden enunciar su discurso.

II. III. B) Tradiciones discursivas y tipologías textuales

Dado que existe una amplia bibliografía en torno a las tipologías textuales (Werlich 1975; Adam 1992; Van Dijk 1977, 1980; *et al*) y no existe consenso al respecto, convendrá definir con la mayor claridad posible a lo que en este trabajo me refiero cuando hablo de *textos teórico-disciplinares* a la vez que será necesario delimitar el concepto de *discurso académico*, central tanto para el planteamiento del problema como para el análisis del *corpus*. De este modo, será preciso explicitar antes la distinción entre *tipologías textuales* y *tradiciones discursivas* para diferenciar lo que corresponde a la dimensión lingüístico-textual de lo que pertenece a la dimensión social-discursiva e indagar, así, en la relación que existe entre ambas.

Los tipos textuales representan “formas discursivas elementales asociables a bases (Werlich, 1975) o secuencias (Adam, 1992) textuales que sirven para construir textos más complejos” (Navarro y Revel Chion, 2013: 45). En tanto que, por su parte, los géneros

discursivos aluden a una extrema heterogeneidad¹⁵ y dan lugar al reconocimiento de diferentes tradiciones discursivas tanto en la oralidad como en la escritura, los tipos de textos constituyen clases cerradas, asociadas a competencias lingüísticas generales tales como describir, narrar, explicar o argumentar, presentes en toda comunicación verbal.

Según Werlich (1975), las bases textuales pueden reducirse a cinco modelos básicos: base *descriptiva*, base *narrativa*, base *expositiva*, base *argumentativa* y base *directiva*, planteo que más tarde será retomado por Adam (1992) en su propuesta de clasificación de las secuencias textuales, entendidas estas como las unidades constituyentes del texto, a partir de lo cual diferencia entre secuencia *narrativa*, secuencia *descriptiva*, secuencia *argumentativa*, secuencia *explicativa* y secuencia *dialogal*. Su reflexión gira en torno a ciertas categorías que se encuentran en la base de toda composición textual y, si bien no ignora ni desacuerda con el planteo de Bajtín ni su desarrollo sobre otras clasificaciones tipológicas, su categorización responde a criterios específicamente pragmáticos y textuales que le permitirán redefinir al texto como una estructura compuesta de secuencias y a estas como planos de organización de la textualidad.

En este sentido, se puede definir el texto disciplinar como un tipo de texto específico compuesto a partir de alguna(s) de estas secuencias que, dejando de lado -en un primer momento, al menos- los fenómenos de heterogeneidad textual, se destaca por presentar la secuencia explicativa como secuencia dominante en tanto que, frecuentemente utilizada con fines didácticos, la explicación se convierte, en palabras de Calsamiglia y Tusón Valls (2019: 298), en el núcleo fundamental del discurso de transmisión y de construcción del conocimiento. A su vez, en los textos de corte teórico, esta secuencia suele estar combinada con otras secuencias como la descriptiva y la argumentativa que, en el marco del planteamiento propuesto por Adam y según lo señalan las autoras, constituirían secuencias secundarias, es decir, “aquellas que están presentes en el texto sin ser la dominante” (2019: 257). Así, los procedimientos lingüísticos y las estrategias discursivas característicos de la secuencia explicativa -en tanto secuencia dominante en los textos disciplinares- serían la definición, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía, la citación.

Pues bien, la explicación -como una entre otras posibilidades discursivas- consiste en “*hacer saber, hacer comprender y aclarar*, lo cual presupone un conocimiento que, en

¹⁵ Ya Bajtín aludía a esta condición al señalar que abarcan tanto “a las breves réplicas de un diálogo habitual (como) a las distintas formas de exposición científica y todos los géneros literarios” ([1982] 2011: 12).

principio, no se pone en cuestión, sino que se toma como punto de partida” (2019: 298 - Subrayado de las autoras). Sin embargo, el contexto que muchas veces se da por supuesto en la utilización de este tipo de textos es el de un agente que se entiende como poseedor de un saber y de un interlocutor -que puede ser múltiple- dispuesto a interpretarlo. No obstante, la perspectiva de este trabajo considera a los textos teórico-disciplinares cuya lectura forma parte de las prácticas escolares en los últimos años de la escuela secundaria como manifestaciones del discurso académico y este se entiende como un espacio de dialogismo explícito atendiendo al hecho de que “sus locutores-autores se posicionan como miembros de la comunidad científica y suelen hacer referencia a investigaciones previas para acordar o disentir de ellas y así incorporar su propia contribución al acervo disciplinar” (Tosi, 2018: 116).

Tosi considera que en los segmentos explicativos de los libros de texto sucede lo contrario: se intenta eliminar las huellas del discurso aludido mediante mecanismos de despersonalización que terminan por generar un efecto de objetividad basado en la ilusión de que es posible comunicar saberes de un modo claro y objetivo. A este hecho también hacen referencia Beatriz Hall y Marta Marín (2011), quienes señalan que los textos que asumen este andamiaje se apoyan “en una perspectiva comunicacional del lenguaje, según la cual la lengua es un instrumento comunicativo cuya función es referir de modo transparente a objetos que existen en el mundo, es decir, en “la realidad” (102-103).

Así, entre los mecanismos por medio de los cuales se contribuye a despersonalizar el discurso y a abonar el mito de la “neutralidad científica” al que ya hacía referencia Pêcheux (1975) se destacan el uso de la pasiva refleja, las nominalizaciones, las frases nominales y el uso del infinitivo. Según el análisis de Tosi (2018) a propósito de los modelos enunciativos pedagógicos con rasgos academicistas, por un lado, y del modelo enunciativo pedagógico con rasgos provenientes de los medios y las nuevas tecnologías, por otro, estos mecanismos de despersonalización -y, podríamos agregar, de borramiento del sujeto que enuncia- se repiten en las secuencias expositivo-explicativas de los que en este trabajo se denominan como textos escolares, es decir, los textos cuya lectura se propone a los alumnos ya desde los primeros años de la escolaridad. En palabras de la autora, “transformados en entidades, los discursos se objetivizan y se presentan como resultados con una ilusión de evitar presentar a los sujetos como constructores de ese saber” (2018: 124).

Pues bien, las secuencias expositivo-explicativas forman parte de los textos escolares con los que los estudiantes trabajan ya desde los primeros años de la escuela

primaria. Si asumimos como cierto el señalamiento de Tosi al respecto, no debería sorprender que los alumnos presenten dificultades cuando, en los años posteriores, se enfrentan a los textos propiamente disciplinares, los cuales suponen una vía de acceso al discurso académico y, menos aún, cuando deben escribir a partir de su lectura para mantener, de acuerdo con la finalidad pedagógica, una cierta pertenencia discursiva. Acostumbrados a leer textos en los que la polifonía constitutiva de todo discurso teórico-disciplinar permanece ausente, reconocer en un texto disciplinar el discurso académico que le da lugar no resulta una tarea sencilla para los estudiantes. En este sentido, el rol del docente como mediador resulta fundamental puesto que “si no se enseñan los géneros discursivos que el sistema educativo y profesional requiere que los estudiantes lean y escriban, se está simplemente reproduciendo la redistribución inequitativa del capital cultural” (Bourdieu, 1997 citado por Navarro 2014: 33).

Considero, entonces, que es posible pensar que las tradiciones discursivas remiten en cierta forma a los parámetros de la textualidad y los influyen proporcionándoles un molde en función de que guían su configuración en diferentes ámbitos de la textualidad. Por un lado, la creación del sentido de un texto se produce por medio de la selección que el enunciador realiza dentro de un repertorio de categorías acorde a una finalidad de coherencia desde el punto de vista textual. Por otro lado, las estructuras textuales -como las que conforman la secuencia explicativa dominante en los discursos del saber- que determinan una entre otras tradiciones discursivas resultan recurrentes en los textos que la conforman, de modo que estas tendrían la potencialidad de fijar determinadas estructuras y constituir así diferentes tipos de textos. Finalmente, las tradiciones discursivas permiten vincular un texto a un campo de referencia externo, de modo que el contexto que convoca una situación comunicativa y el universo discursivo permanecen inescindibles.

II. IV. El discurso académico

En este punto resulta necesario delimitar la noción de discurso académico que, en el marco de este trabajo, se entiende como un hecho sociocultural y discursivo, a diferencia de la secuencia que es entendida como “realidad lingüístico-comunicativa y como unidad de composición de los textos” (Calsamiglia y Tusón Valls, 2019: 242).

Existen diferentes definiciones para el *discurso académico*, aunque, con matices, casi todas ellas destacan como rasgo distintivo el hecho de que es aquel permite la

circulación de contenidos¹⁶ disciplinares. Beatriz Hall y María Isabel López (2011) circunscriben la denominación de *discurso académico* “al ámbito de producción y circulación de discursos que involucra a investigadores, docentes y estudiantes y remite al conjunto de producciones, ya sea en forma oral o escrita, realizadas en contexto de enseñanza aprendizaje” (172). Las autoras adoptan la perspectiva del Análisis del Discurso en su línea francesa-brasileña y, por lo tanto, parten de la definición de discurso propuesta por Pêcheux (1969) como efecto de sentido entre locutores a la vez que proponen “considerar el proceso de constitución y funcionamiento del lenguaje en el marco de las relaciones dialécticas entre este y la ideología” (172).

Por su parte, Federico Navarro y Ana Brown (2014) establecen tres bases diferentes en los criterios de delimitación del discurso académico. Por un lado, refieren al criterio cuya base es social e institucional y respecto de la cual se entiende al discurso académico como aquel “constituido por el conjunto de textos producidos por la comunidad a través de medios científicos y académicos tales como publicaciones periódicas, libros especializados, conferencias en congresos de la disciplina, entre otros” (76). Por otro lado, especifican un segundo criterio, de base epistemológica, que circunscribe al discurso académico a la producción de conocimiento. Por último, refieren a un tercer criterio, de base lingüística, que determina que el discurso académico puede definirse a partir de recursos discursivos, léxicos y gramaticales que le son propios, siendo una variedad funcional específica dentro de una lengua natural:

Los recursos lingüísticos que típicamente aparecen en el discurso académico cumplen ciertos objetivos retóricos vinculados al contexto en el que los textos circulan. Es por ello que escribir dentro de un género no es simplemente responder a una serie de normas, sino apropiarse de los recursos que construyen la especificidad disciplinar dentro de una comunidad discursiva (Navarro y Brown, 2014: 76)

Uno de los recursos que contribuyen de manera especial en la especificidad del discurso académico y que podríamos pensar en los marcos de la especificidad disciplinar a la que aluden Navarro y Brown, es la “densidad conceptual” señalada por Arbusti (2019) a propósito de las posibilidades de reformulación que admiten los textos que materializan el discurso académico en las esferas educativas. Partiendo de la premisa de que “no hay nada prediscursivo en el conocimiento científico, puesto que el lenguaje es constitutivo del saber y no meramente su canal de realización” (1), la autora refiere a la densidad

¹⁶ No obstante, vale aclarar que, en este trabajo, contenido y forma no se consideran escindibles.

conceptual como un rasgo característico de este discurso no solo porque permite, en cierto modo, establecer una oposición discursiva entre lo que pertenece al universo discursivo cotidiano de los sujetos y lo que se relaciona con una esfera disciplinar, sino también porque “como marca de género, la densidad conceptual favorece un intercambio de información objetivo, riguroso y sin ambigüedades” (2019: 2).

Pues bien, la densidad conceptual así entendida impone ciertas restricciones a las posibilidades de reformulación que ofrece el discurso científico-disciplinar y la hipótesis de Arbusti es que algunas reformulaciones pueden generar los efectos de discurso anteriormente referidos, es decir, pueden generar “rupturas manifiestas en el texto respecto de las pautas propias del funcionamiento de un discurso específico” (2019: 1).

II. IV. A) El discurso académico en las diferentes esferas disciplinares

Las convenciones discursivas que permiten caracterizar al discurso académico son aquellas que, al mismo tiempo, se utilizan para trazar una frontera que separa y diferencia a este de otros tipos de discursos. Sin embargo, resulta necesario introducir una reflexión en torno a los diversos textos que constituyen las diferentes manifestaciones del discurso académico para comprender que posiblemente no se trate de un discurso homogéneo, como muchas veces se cree, sino que puede variar de acuerdo a las diferentes disciplinas académicas pudiendo dar lugar a una denominación más precisa como podría ser la de *discurso disciplinar* o, si se prefiere, *discurso académico-disciplinar*:

En un comienzo y hasta hace muy poco tiempo, el discurso académico (DA) era concebido como un bloque monolítico más que como un *conjunto de discursos moldeados por el contexto disciplinar*. Ha sido, en gran parte, gracias al estudio del DA desde la perspectiva del género que se ha comenzado a reconocer las diferencias impuestas por los contextos de cada disciplina y, en consecuencia, a hablar del discurso disciplinar (DD) (González e Ibáñez, 2017: 32-33. Subrayado mío)

Cabe en este momento recordar que Bajtin define a los géneros discursivos como “tipos relativamente estables de enunciados elaborados por cada esfera de uso de la lengua” ([1982] 2011: 11) y señala, a su vez, que existen en cada enunciado tres momentos que permanecen “inseparablemente unidos en la *totalidad* de la expresión y se definen unívocamente por la especificidad de la esfera de comunicación dada” (2011: 11. Subrayado del autor). Estos tres momentos a los que se refiere Bajtín son el contenido temático -es decir: el tema del enunciado-, el estilo -lo que refiere a la selección de

recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales- y la construcción compositiva -lo que concierne a su estructuración interna-. Si tomamos en cuenta la definición de Bajtín a propósito de los géneros discursivos y de los tres momentos presentes en cada enunciado que forma parte de un género en particular es posible comprender por qué es necesario pensar al discurso académico como una configuración discursiva que, lejos de resultar homogénea, adquiere especificaciones en el marco del campo disciplinar en el cual se inscriba.

Si bien es cierto que los diferentes textos disciplinares que materializan el discurso académico mantienen algunos rasgos en común como la densidad conceptual anteriormente aludida, la incorporación de citas bibliográficas o el hecho de desarrollar, entre otros posibles, un tema en particular, es innegable que el contenido temático y la selección lexical estrechamente vinculada a este variarán de manera sustancial en función de la disciplina -o, podríamos decir, del ámbito discursivo- a la cual pertenezcan.

En estos términos, el discurso académico de la Historia resulta diferente al discurso académico de la lingüística, por ejemplo, porque, si bien los textos a los que cada uno de lugar sean utilizados en esferas educativas, pedagógicas y/o científicas con fines similares, cada disciplina puede entenderse como una esfera particular con sus propias formas típicas de enunciados. De esta manera, los textos disciplinares constituyen manifestaciones del discurso académico pero manifestaciones que adquieren características lingüístico-discursivas específicas en relación con la disciplina a la cual pertenecen.

II. IV. B) El discurso académico-disciplinar de la Historia

Si hasta aquí he hecho referencia al texto disciplinar como materialización del discurso académico que, como discurso de transmisión del conocimiento, presentará una composición textual en la cual la secuencia explicativa será entendida como secuencia dominante, cabe interrogar de manera específica al discurso disciplinar de la Historia y a los textos que se generan para producir y conocer sus saberes ya sea en el ámbito escolar o universitario. Si asumimos que los textos disciplinares -es decir, los textos que forman parte de la esfera de circulación del saber en las diferentes áreas del conocimiento- no presentan los mismos procedimientos lingüístico-discursivos sino que, por el contrario, estos variarán de acuerdo con la disciplina de la cual el texto forme parte, el discurso disciplinar de la Historia constituye un caso paradigmático para interrogar aquellos momentos en los cuales las reescrituras de los alumnos a partir de la lectura de un texto

fuente de estas características se convierten en un relato. ¿Hay realmente un corrimiento del discurso de referencia en las textualizaciones que conforman el *corpus*? ¿Qué rol desempeña la tensión que ejerce la narración como secuencia presente en un texto disciplinar de Historia?

En los diferentes textos que tienen lugar en la transmisión de los saberes relativos a la Historia como campo disciplinar, la narración entendida como “secuencia” (Adam, 1992) o como uno de los “modos de organización del discurso” (Charaudeau, 1992: 641) constituye una de sus formas de comunicación características. Los modos de organización del discurso constituyen, según Jarpa y Satt (2017), un criterio que apunta a la organización de los enunciados en un texto, permitiendo la “secuenciación de los contenidos mediante formas predominantes que determinan al género, pudiendo ser, entre otras, descriptivas, narrativas o argumentativas” (47).

Pues bien, la construcción del conocimiento en Historia, a diferencia de otros campos disciplinares, se realiza por medio de la escritura y el relato constituye, en este sentido, uno de los medios “naturales” para transmitir sus saberes. Mientras que, por ejemplo, disciplinas como la Biología elaboran su discurso a partir de la observación directa, la Historia no puede más que trabajar a partir de fuentes escritas, ya sean primarias o secundarias, y de este modo la narración se presenta como un elemento constitutivo del saber histórico, de modo que, en la escritura historiográfica, *decir* y *hacer* constituirían un punto de convergencia.

Sin embargo y como tal, los constituyentes básicos de toda secuencia narrativa aparecen en todo texto que constituya un relato, independientemente de que se trate de un texto literario como un cuento o una novela o de un texto disciplinar de Historia. De este modo, la secuencia narrativa puede ser la secuencia dominante en un texto disciplinar de Historia pero será la inclusión de otros rasgos lingüístico-discursivos comunes a otros géneros académicos los que determinen su inclusión dentro del discurso propiamente disciplinar. En el caso de la Historia en particular, el relato de los acontecimientos referidos habrá de ser riguroso y plausible:

De tal suerte que el nivel descriptivo de la historia supone pasar de los hechos singularizados por el trabajo en las fuentes a su cronologización en una secuencia temporal. Es decir, se trata de elaborar una crónica que ligue los eventos sólo por su ubicación en la línea sucesiva de un antes y un después. *Pero este conjunto de hechos ordenados conforme sucedieron no es el objetivo final de la historia y determina sólo el proceso de investigación, no el resultado que de él se obtiene.* Por ser sólo la base de la explicación histórica, punto inicial del oficio, es necesario trasladar los

hechos a una estructura narrativa, y es allí donde se cumple su oferta de inteligibilidad. Esto nos conduce al segundo nivel: la estructura del discurso historiográfico. En tanto la narración consiste en ligar acontecimientos más allá de la secuencia temporal, o precisamente gracias a ella, *su forma estructural viene a ser el elemento que aporta el carácter explicativo de la historia*. Recordemos la afirmación de Kuhn: *la narración hace plausibles y comprensibles los eventos o hechos que describe*. Si bien la parte de la investigación permite identificar hechos, el conocimiento histórico debe traspasar esta referencia de un hecho observable a otro, lo que se logra introduciendo una forma de comprender de la acción. (Betancourt Martínez, 2005: 9-10. Subrayados míos)

II. V. La reseña académica

Habiendo realizado estas aclaraciones conceptuales, resulta necesario determinar el alcance de estas categorías en función del texto de cuya lectura son resultado las textualizaciones de las alumnas que conforman el *corpus* de este trabajo. El punto de partida de la actividad que dio lugar a las reescrituras de las alumnas de 5to año de una escuela secundaria ubicada en el centro de Rosario fue la lectura de una reseña sobre *La conquista de América. El problema del otro*, el famoso libro de Tzvetan Todorov (1982). El autor del texto es Everardo Garduño y la publicación tuvo lugar en la revista “Culturales”¹⁷ dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California, en Mexicali, México.

El texto fuente leído corresponde a un género discursivo específico como es la reseña académica y, en este punto, es preciso definirlo. Navarro y Abramovich (2012) la definen, en términos generales, como “un género discursivo que tiene como objetivo describir y evaluar textos de distintos tipos” y señalan como aspecto fundamental que “la reseña incluye la opinión del reseñador sobre el texto que se está describiendo” (39), lo que la diferencia de géneros cercanos como el resumen o el informe de lectura. Si bien estas características pueden hacerse extensivas a cualquier tipo de reseña, creo necesario indagar en aquellos aspectos específicos de la reseña académica entendida como un género discursivo particular que presenta ejemplos concretos en las diferentes áreas o campos del saber. Así, se pueden distinguir, por ejemplo, reseñas académicas tanto en el área de Economía como en el área de Historia, siendo este último el caso que me ocupa en esta instancia.

Ester Castro de Castillo (2007), por su parte, ofrece la siguiente definición:

¹⁷ Garduño, Everardo Reseña de *La Conquista de América. El problema del otro* de Tzvetan Todorov Culturales, vol. VI, núm. 12, julio-diciembre, 2010, pp. 181-197 Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, México.

La reseña es un texto relativamente breve, preciso, con función informativa expresiva y directiva -comandar- porque en ella el autor *informa valorativamente* sobre una obra publicada para que el lector se interese y la lea. Este carácter evaluativo la diferencia del *póster* o del *abstract*, otras clases textuales del discurso académico-científico que resumen información de modo más objetivo. Atendiendo a la *situación comunicativa*, la comunicación entre reseñador y lector está dirigida a actividades comunicativas dentro de un grupo restringido de especialistas, es institucional, asimétrica y se realiza en forma escrita (184. Subrayado de la autora)

De los diversos aspectos lingüístico-discursivos que pueden analizarse a propósito de la reseña académica como género, Navarro y Abramovich se detienen en aspectos relativos a quiénes escriben y a quiénes leen estos textos, asunto que diferencian respecto de quién habla en una reseña y al que suman otros como su organización e, incluso, el valor de su lugar como práctica de lectura y escritura crítica en la universidad. En relación con esto, los autores señalan que “las reseñas académicas son comunes en revistas académicas dependientes de universidades o centros de investigación -tal es el caso de la reseña que me ocupa-, sobre todo dentro de las ciencias sociales o las humanidades” (2012: 41) y que los lectores más comunes -o destinatarios principales del texto” son, justamente, “la comunidad de pares -personas que se desenvuelven en el área de la que se trate” (2012: 41). Así, el reseñador o autor del texto es uno entre otros expertos y se dirige a sus pares y, en buena medida, escribe a partir de los presupuestos que con ellos comparte. Este conocimiento de la especificidad teórica o disciplinar inherente a la reseña refuerza la posibilidad de entender a la reseña académica como un género discursivo específico puesto que permanece estrechamente ligado a su esfera de circulación y, sobre todo, porque los comentarios del reseñador se conectan con el área de saber en la que se produjo la obra reseñada. Sin embargo, la lectura de una reseña en el marco escolar supone una serie de lectores que ya no pueden ser incluidos entre los destinatarios típicos de este género. ¿Qué implicancias acarrea esta circunstancia?

Un asunto fundamental que señalan Navarro y Abramovich a propósito de la reseña como género discursivo específico y que tendrá especial relevancia al momento de analizar el *corpus* es aquel que permite advertir quién habla en una determinada reseña. En este punto, los autores distinguen entre la voz del reseñador -que en nuestro texto es el autor de la reseña, Everardo Garduño- de la voz del autor reseñado -en este caso, Tzvetan Todorov-. Así, mencionan como una posible manera de reconocer y diferenciar estas voces el reconocimiento de verbos de cita tales como “plantea”, “señala”, “afirma”

o “sugiere” en tanto verbos que permiten introducir la voz del autor reseñado, al mismo tiempo que evidencian la posición del reseñador en relación al aspecto referido. Estos verbos están presentes en el texto leído por las estudiantes y se encargan, justamente, de introducir las ideas presentes en texto original sobre el cual la reseña se exploya:

(A) Todorov, sin embargo, *afirma* que a esas motivaciones habría que sumar la del ‘servicio a Dios’; la del simple regocijo de contemplar la naturaleza y la necesidad de buscar historias que contar

(B) Esto *le permite afirmar* a Todorov que Colón descubrió América, pero no a los americanos.

A la presencia de verbos referentes a citas como los incluidos en (A) y (B), creo que es posible sumar expresiones que introducen de forma directa la opinión del autor reseñado:

(C) *Según el autor*, Colón deseaba sobre todas las cosas difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la cual expresó en repetidas ocasiones su deseo de reconquistar Jerusalén.

Este aspecto es importante porque tiene una implicancia especialmente relevante en las reescrituras de las alumnas puesto que es posible reconocer en sus textualizaciones el no reconocimiento de estas voces e, incluso, la ausente mención del autor de la reseña, asunto que de momento solo mencionamos pero que será detalladamente expuesto en el análisis del *corpus*.

CAPÍTULO III

Análisis del *corpus*

III. I. Situación de escritura

Las quince textualizaciones que conforman el *corpus* de este trabajo son el resultado de una consigna estipulada en una de las clases de Lengua de 5to año de una escuela secundaria de la ciudad de Rosario en la que yo misma me desempeñaba como docente reemplazante. El objetivo general de la clase -estipulado por la docente titular- consistía en trabajar en torno al texto expositivo-explicativo y, a partir de este, ejercitar la comprensión lectora. Cabe destacar que no estaba marcado como objetivo específico de la clase el trabajo sobre aspectos puntuales en torno a la escritura, aunque sea en este nivel de representación del lenguaje donde centraré mi análisis.

A continuación, realizaré algunas precisiones en torno a la situación de escritura que sirvió de marco a las textualizaciones de las alumnas que conforman el *corpus* de este trabajo, por lo que me referiré tanto a los textos aquí considerados reescrituras -es decir, las producciones de las alumnas cuyos rasgos lingüístico-discursivos son objeto del análisis- como al texto fuente sobre cuya lectura hizo posible pensarlas en estos términos.

En primera instancia considero importante señalar que el texto fuente propuesto para la actividad de lectura y escritura pautada constituye, en verdad, solo un fragmento de un texto más extenso: además del capítulo leído por las estudiantes -el primero, titulado “El descubrimiento de América”- la reseña completa cuenta, además, con una “Introducción” y otros tres capítulos: “La Conquista”; “Epílogo” y “El anverso de la Conquista: comentarios críticos sobre la obra de Todorov”-. Esto permite incluir una serie de atenuantes a propósito de las dificultades que se hacen visibles en el *corpus*, vinculables a la comprensión, ya que algunos de los conceptos que se desarrollan en el fragmento leído por las estudiantes o bien alcanzan un desarrollo mayor en los capítulos siguientes de la reseña o bien se pueden comprender mejor a partir de una lectura de conjunto. El asunto de la manipulación de los textos fuente mediante operaciones de recorte o reformulación constituye una problemática en sí misma con incidencias muy variadas en los contextos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas secundarias que no conviene soslayar. No obstante, creo que el análisis que constituye el objeto de esta tesina puede hacerse más allá de esta condición subyacente a la situación de escritura que dio lugar al *corpus* ya que los rasgos a analizar no parecen estar derivados de la operación de recorte

que, entiendo, muchas veces responden a los tiempos pautados para el desarrollo de las clases y a las posibilidades de trabajo que estos marcan.

Por otro lado, cabe destacar que la obra reseñada y, por tanto, el texto fuente leído en el marco de la actividad pertenecen al ámbito de la Historia en la medida en que está centrado en un acontecimiento sumamente relevante para el análisis historiográfico como ha sido la Conquista de América. No obstante, considero que las líneas de análisis que sigue Tzvetan Todorov rebasan este campo y se inscribe, también, en otras áreas como la filosofía y la antropología desde las cuales retoma una serie de argumentos y conceptualizaciones en torno a lo que se considera el encuentro de dos mundos.

A propósito de las textualizaciones de las alumnas y a los fines de determinar cuál fue la situación de escritura en la que se produjeron, lo primero que quisiera señalar es que antes de que las estudiantes procedieran con la resolución de la consigna, se realizó una lectura grupal del texto fuente seguida de un comentario general sobre sus aspectos centrales y, además, sobre la reseña como género específico, de manera que las estudiantes pudieran resolver el trabajo sin perder de vista las especificaciones que se corresponden con el género. Dado que la reseña académica, tal y como se definió en el capítulo II. VII es un texto cuyo autor concibe para un destinatario específico, por ejemplo un grupo restringido de especialistas o, cuanto menos, lectores familiarizados con la materia, fue necesario reponer algunas cuestiones relativas a las que el texto fuente refiere, sobre todo, en lo que concierne a su tema general: la Conquista de América y el problema del *otro*. De forma oral y grupalmente, el objetivo de la situación comunicativa previa a la resolución de la consigna que se daría luego de forma individual fue introducir a las alumnas a un área específica del conocimiento, ajena, por cierto, a la materia en cuya lectura se inscribe la actividad o, al menos, a un tema en particular con el propósito de facilitar la lectura y el abordaje de su contenido temático.

La lectura propuesta -al margen de la operación selectiva que llevó adelante la docente titular de escoger un capítulo y no el texto completo- ya supone un corrimiento respecto de las tradiciones discursivas con las cuales las alumnas estaban familiarizadas en virtud de que no se corresponde con un texto manipulado con fines pedagógicos como podrían ser aquellos incluidos en los manuales escolares, sino que responde a la tradición discursiva de los textos teórico-disciplinares. En este sentido, hubo que incluir en el comentario oral del texto una serie de precisiones a los fines de facilitar el acceso de las alumnas al texto fuente que, por su propia condición, carece de rasgos lingüísticos típicos de los textos escolares.

Las textualizaciones de las alumnas responden, entonces, a la consigna de trabajo que transcribo a continuación:

“A partir de la lectura del siguiente texto:

- 1. Reconocer y marcar los conceptos principales (palabras clave)*
- 2. Redactar un texto explicativo en el que se expongan los principales asuntos sobre los que trata el texto fuente.*

Fragmento de Reseña sobre *La conquista de América. El problema del otro* de Tzvetan Todorov.

Título del fragmento: El descubrimiento de América.

Autor de la reseña: Everardo Garduño”.”

Tal y como se puede observar en la consigna de trabajo, una primera parte apunta al reconocimiento de conceptos y, si bien no forma parte de los objetivos de este trabajo, no quisiera dejar de hacer referencia al modo en que las alumnas resolvieron este primer apartado: prácticamente todas las estudiantes -a excepción de una- marcaron oraciones más o menos extensas, pero en ninguno de estos casos conceptos precisos o palabras clave. Esto, que puede parecer una observación insignificante, creo que también contribuye a dar cuenta de que las alumnas se hallan fuera del discurso disciplinar.

III.II Análisis

Rasgos lingüístico-discursivos del discurso narrativo en reescrituras de textos disciplinares: casos concretos.

A lo largo de los primeros capítulos de este trabajo, correspondientes a los aspectos teóricos que le sirven de marco, he ido haciendo referencia a la dificultad que supone para alumnos del nivel de educación secundaria enfrentarse a la lectura de un texto de carácter teórico-disciplinar debido a la situación inicial en la que se encuentran respecto del discurso de referencia. En este sentido, muchas de las anomalías que emergen de las reescrituras de las estudiantes se entienden aquí como *efectos de lengua* y otras -las que me interesan especialmente- como *efectos de discurso*, es decir, como “rupturas manifiestas en el texto respecto de las pautas propias del funcionamiento de un discurso específico” (Arbusti; 2015:1). Así, es posible advertir en los textos que conforman el

corpus “una tensión entre las dos tramas” (2015: 7): la trama narrativa -mayormente conocida por las estudiantes por medio de la tradición discursiva de los textos narrativos- y la trama disciplinar del discurso historiográfico, en la que intentan funcionar los sujetos en el marco de la actividad propuesta.

A continuación, ordenaré el análisis de los rasgos lingüístico-discursivos propios del discurso narrativo presentes en las reescrituras de las alumnas que permiten sostener la tensión recientemente aludida. Vale aclarar que lo que intento aquí no es, en ningún sentido, realizar un repertorio de errores que pretendan señalar cualquier incapacidad lingüística por parte de las estudiantes como autoras de sus textualizaciones sino más bien realizar un acercamiento a estas en tanto objeto de estudio que pueda servirme, en instancias posteriores e incluso en la práctica docente, para repensar las estrategias de enseñanza-aprendizaje implicadas en los procesos que ligan las escrituras al acceso a un discurso específico. En todos los casos y de acuerdo con el marco teórico que brinda el Interaccionismo brasileño-argentino, entiendo a estos efectos como las manifestaciones del funcionamiento del sujeto en la lengua constituida -tal y como fue definida en el capítulo I. V.-, un sujeto que intenta adecuar su decir al discurso disciplinar de referencia y de lo cual deja huellas que, por las características que asumen, se hace posible analizar en esta instancia.

III. II. A) Dependencia respecto del texto fuente: el sujeto capturado

En el marco del Interaccionismo, el discurso no se piensa como un objeto a conocer¹⁸ sino, más bien, como un ámbito lingüístico-discursivo que habilita un acceso a una nueva modalidad de funcionamiento en el lenguaje. En este sentido, las reescrituras de las alumnas dan cuenta, a partir de una serie de rasgos específicos, de una situación inicial respecto del discurso teórico-disciplinar de referencia que, en este caso, es el discurso historiográfico. Este impone una serie de pautas de funcionamiento lingüístico-discursivo que los adolescentes en etapa escolar en general desconocen, pautas que no se relacionan

¹⁸ “Debe hacerse notar aquí una diferencia clara con aquellas posturas que se remiten solamente al aprendizaje como aprehensión de un objeto, a la vez que señalar cómo aún dentro de esa postura cabe llegar a una precisión mayor. Si se toma el punto de vista de la aprehensión de un objeto, no es posible pensar en que ese objeto sea una absoluta abstracción, ese objeto ha sido generado por un discurso y en este caso el alumno estaría aprendiendo un discurso que es la manifestación de un conocimiento. La postura que aquí se sostiene es diferente en el sentido de que no se piensa al discurso como un objeto a conocer sino como un ámbito lingüístico-discursivo, que habilita un acceso a una nueva modalidad de funcionamiento en el lenguaje. La reflexión teórica, como se ve, pasa por otro lugar, que involucra relaciones diferentes a las que propone una visión cognitiva del aprendizaje”. (Desinano, 2009: 43)

únicamente con aspectos compositivos de los textos sino que tienen que ver, también, con el modo de formulación de los enunciados de acuerdo a su pertinencia discursiva.

En función de este desconocimiento, es posible advertir que las textualizaciones resultantes de una actividad de reescritura como la que dio origen a los textos del *corpus* presentan rasgos que ponen de manifiesto, entre otras características, una fuerte dependencia con el texto fuente leído. Si bien el tema central de este análisis es el corrimiento que separa las dos instancias lingüístico-discursivas en aquellos momentos en los cuales un texto disciplinar se transforma, en manos de las alumnas, en un texto con una estructura predominantemente narrativa, no quisiera soslayar este aspecto - independientemente de que puedan o no observarse en él rasgos propios del discurso narrativo- dado que esta dependencia respecto del texto fuente puede ser entendida como rasgo general y transversal a muchas de las reescrituras producidas en los mismos contextos además de que, sobre todo, pone de manifiesto el alcance del concepto de *captura* que sostiene la hipótesis central de Desinano (2009) -cf. capítulo I.II- y que constituye uno de los puntos de partida de este trabajo.

En este punto recobra importancia la conceptualización de los trabajos escritos por las alumnas en los términos ya descritos, es decir, como reescrituras, en virtud de que, por el tipo de consigna que les dio origen, las textualizaciones de las estudiantes debieron supeditarse a las pautas de funcionamientos de un discurso específico como es el discurso disciplinar de la Historia y la lectura que en el marco de la actividad el profesor hace de ellos no puede prescindir de la lectura previa del mismo texto fuente. En este sentido, el profesor como lector de las textualizaciones propuestas por los alumnos asume una tarea de reconocimiento de un texto previo, también conocido por él. Cabe la posibilidad de que, en determinadas situaciones, el profesor que intentara evaluar las textualizaciones propuestas por los estudiantes se centrara solo en aspectos lingüísticos, relativos a cuestiones normativas dependientes de gramática de la lengua y que, en esto, se pudiera llegar a pensar que el alumno “entiende” del tema en cuestión pero presenta dificultades para expresarlo, algo que frecuentemente ocurre cuando los docentes leemos lo que los alumnos quisieron decir pero sabemos perfectamente que no han dicho.

Pues bien, en los casos que incluiré a continuación es posible constatar el modo en que el hablante no funciona como sujeto de su discurso en función de que genera un enunciado que solo logra proponer instanciaciones de discursos ajenos¹⁹ por medio de

¹⁹ Vale aquí aclarar que el adjetivo “ajenos” es empleado con un doble valor: es decir que la creación del discurso -o su intento- resulta ajena, por un lado, porque se compone de fragmentos retomados del texto

fragmentos retomados del texto fuente mediante procedimientos de recorte. En función de este aspecto, me interesa, primero, analizar cómo inicia el primer párrafo del texto fuente leído por las estudiantes para analizar, luego, el modo en que estas inician sus propias textualizaciones:

“Es un lugar común afirmar que el afán de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y, en corto, el enriquecimiento de los hombres que se sumaron a las distintas circunnavegaciones de la época”.

Presento a continuación casos incluidos en el *corpus*, pertenecientes a las estudiantes Celina, Jackeline y Camila, respectivamente:

(A) T. N° 2: *“La importancia de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial, y en corto, el enriquecimiento de los hombres [...]”*

(B) T. N° 3: *“La importancia de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas, entre otras cosas”.*

(C) T. N° 8: *“La motivación de encontrar nuevos mundos se basa en la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y el enriquecimiento de los hombres”.*

Un primer aspecto que quisiera señalar tiene que ver con la elusión por parte de las tres estudiantes del lugar discursivo que representa la expresión “es un lugar común” con la que Garduño, el autor de la reseña, inicia su enunciado. La inclusión de esta expresión seguramente responda al hecho, conocido por el autor, de que no existen -tampoco en los discursos que aluden a hechos empíricos pasados- verdades absolutas sino, más bien, afirmaciones que pueden ser lo suficientemente generales como para constituir un lugar común y estar lo suficientemente respaldadas por argumentos para abonar la cientificidad de un discurso. No obstante, las estudiantes, que desconocen las prácticas lingüístico-

fuerza por medio de un procedimiento de recorte y, por el otro, porque eso que lo compone no constituye propiamente un discurso ya que no hay un sujeto que discurra proponiendo un texto. (Desinano, 2009: 120).

discursivas del discurso disciplinar, excluyen por completo de su enunciado la modalización que sí está incluida en el texto fuente. Sin ser conscientes de ello, obliteran la polifonía constitutiva del discurso disciplinar en el mismo momento en que eluden la modalización que está incluida en el texto fuente de acuerdo a las pautas de funcionamiento del discurso que lo sustenta, quedando, así, su propio enunciado reducido a una afirmación tajante que alude a un hecho presentado como verdad y que parece, finalmente, no admitir atenuantes o vacilaciones.

Lo que estos fragmentos denotan es, justamente, un fuerte nivel de dependencia respecto del texto fuente leído, una dependencia que se sostiene sobre una literalidad casi absoluta en cuanto a la repetición de fragmentos cristalizados pero ya no sobre el modalizador que permite reconocer la actitud discursiva del autor del texto frente a su enunciado: lo que Garduño -conocedor de las prácticas lingüístico-discursivas del discurso historiográfico- expresa por medio del modalizador “es un lugar común” -es decir: el reconocimiento de otras voces que acuerdan en señalar lo mismo- parece no ser reconocido por las estudiantes o, aunque fuera reconocido durante la lectura de la reseña, ignorado al momento de reescribirla.

Como he ido desarrollando, la relación sujeto/lengua-discurso está mediada por el discurso del otro -en este caso, el texto fuente- y las alumnas, aparentemente, solo logran proponer un enunciado sostenido sobre la convocatoria de un enunciado ajeno. Esto resulta evidente en los ejemplos expuestos recientemente, incluso en la textualización N° 8 de Camila (C), quien tímidamente interfiere en la palabra del otro modificando algunos constituyentes, a diferencia de los dos ejemplos anteriores en los que se extrapolan fragmentos cristalizados en el texto de referencia: los ejemplos (A) y (B), correspondientes a Celina y Jackeline, comienzan exactamente iguales al texto fuente, solo eliminan el modalizador discursivo anteriormente mencionado. Podría pensarse que Camila está intentando hacerse cargo de su palabra, de enunciar y demostrar con ello que entiende aquello a lo que el texto fuente alude. Sin embargo, en la medida en que se avanza en su textualización es posible advertir que los rasgos lingüístico-discursivos sobre los que se sostiene la pertinencia discursiva de la reseña como texto disciplinar - como las argumentaciones, las citas o la polifonía- o bien desaparecen o bien entran en tensión con rasgos inadecuados desde el punto de vista discursivo, más propios del discurso narrativo que del discurso historiográfico. Para ilustrar este aspecto, transcribo a continuación el segundo párrafo de su textualización:

(D) T. N° 8: “Colón deseaba sobre todas las cosas difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la cual muchas veces reintentó reconquistar Jerusalén. Pero él sabía que para esto se necesitaban recursos materiales, los cuales pretendía encontrar en el “nuevo mundo”. Colón era muy necio por eso cuando los signos de lo natural o de lo humano chocaban con sus preconcepciones optaba por decir que los primeros estaban equivocados”.

En este ejemplo Camila parece intentar hacerse cargo de su palabra en tanto resulta evidente su voluntad de enunciar con palabras propias, no obstante, es en este movimiento que se produce el efecto de discurso. Me refiero, en esta instancia, a efecto de discurso y no a efecto de lengua puesto que es la no adecuación al discurso de referencia lo que compromete la pertinencia discursiva del enunciado de la alumna. Quiero decir: el fragmento (D) no presenta ningún elemento que comprometa al sistema de la lengua, no obstante sí es posible advertir elementos que desestabilizan el sentido del enunciado porque no se adaptan al discurso disciplinar-. Así, por ejemplo, el efecto de discurso se deriva de inadecuaciones léxicas como la que representa la adjetivación “necio”, -posiblemente derivada de la idea presente en el texto fuente de que “[Colón] *expresó en repetidas ocasiones* su deseo de conquistar Jerusalén” (Subrayado mío)-. La adjetivación, ese recurso propio de los textos narrativos, no se corresponde con los modos enunciativos típicos del discurso disciplinar, de modo que su inclusión por parte de la alumna produce una tensión entre la estructura narrativa hacia la cual tiende su textualización y la argumentativa sobre la que se sostiene buena parte del texto fuente -al menos, en lo que respecta a la justificación del autor del texto, quien retoma la tesis de Todorov respecto de esas otras motivaciones que subyacieron al “el afán de encontrar nuevos mundos”-.

Así, en el texto fuente, Garduño introduce la afirmación que constituye ese lugar común respecto de las motivaciones que llevaban a los conquistadores a encontrar nuevos mundos -esto es, la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y el enriquecimiento de los hombres- para añadir inmediatamente por medio de la locución adverbial *sin embargo* la afirmación propia de Todorov al respecto -es decir, la motivación que, según el autor del texto reseñado, habría que sumar a las ya mencionadas: el servicio a Dios, el simple regocijo de contemplar a la naturaleza y la necesidad de buscar nuevas historias que contar-. No obstante, en ninguna de las textualizaciones propuestas por estas alumnas se hace mención a la propia afirmación de Todorov: las tres alumnas, Celina, Jackelina y Camila, luego de terminar el primer párrafo

-los ejemplos presentados arriba en (A), (B) y (C)- pasan a otro tema volviendo a repetir la operación de extrapolar fragmentos del texto fuente.

Otro de los rasgos que introduce un efecto de discurso, también presente en la textualización N^o 8, tiene que ver con las imprecisiones semánticas en las que en este caso incurre Camila cuando intenta romper con la dependencia del texto fuente mediante la irrupción de su propia voz en un intento de enunciar con palabras propias:

(E) T. N^o 8: *“Colon tenia preconcepciones que veian al otro de una manera altamente etnocentrica, en simples palabras denigrante.*

Algunos afirmaban que Colon descubrio America pero no a los americanos [...]”.

En el ejemplo citado la estudiante incurre en una inapropiada sinonimia entre los adjetivos “etnocéntrico” y “denigrante” y, allí donde se esperaría que la textualización propuesta mantenga una pertinencia discursiva y en todo caso desarrolle el concepto de etnocentrismo o algunos aspectos vinculados a él presentes en el texto fuente, la alumna reduce su carga conceptual al equiparar el alcance de un concepto disciplinar al de un adjetivo, generando un efecto de discurso porque el ítem léxico propuesto no se corresponde con el sentido general del enunciado. En este punto es claro lo que he referido en el capítulo II. V. respecto de la densidad conceptual categorizada por Arbusti (2019) como rasgo del discurso disciplinar: este rasgo permite trazar una oposición discursiva entre aquello que pertenece a una esfera disciplinar respecto de la cual adquiere su completa significación y aquello que pertenece al universo discursivo cotidiano de los sujetos. La alumna, al proponer en este caso un adjetivo de uso cotidiano para intentar reemplazar un concepto disciplinar, está dando cuenta de que, en verdad, se halla fuera del discurso de referencia.

Considero, incluso, que así como la densidad conceptual constituye un rasgo característico del discurso académico y los conceptos pueden resultar, en cierta forma, la clave para acceder a las disciplinas, el reconocimiento de la autoría así como de los diferentes niveles que constituyan la polifonía resulta, en el ámbito de la reseña académica, igualmente fundamental. Justamente por tratarse de una reseña, será posible distinguir entre el autor del texto que se lee y el autor del texto reseñado. En este punto, la sustitución de “Todorov” por el adjetivo indefinido “algunos” -también presente en el fragmento (E) recientemente citado- vuelve a generar un efecto de discurso puesto que la imprecisión que denota en la referencia resulta inapropiada tanto al universo discursivo

de referencia como a la reseña como tipología textual. Como he desarrollado en apartados anteriores, la creación del sentido de un texto también atañe a la selección que el enunciador -en este caso, la alumna- realiza dentro de un repertorio de categorías en función de una finalidad de coherencia desde el punto de vista textual.

En definitiva, las textualizaciones de las alumnas que están marcadas por una relación de dependencia con la palabra del otro -y respecto de las cuales los fragmentos citados (A), (B), (C) (D) y (E) constituyen tan solo algunos ejemplos- resultan textualizaciones fragmentadas -en el sentido que Desinano (2009) le otorga al término- ya que los bloques de enunciados extrapolados del texto fuente se sostienen, fundamentalmente, sobre la linealidad y la sucesión de la escritura pero en ningún caso sobre relaciones concretas y explícitas entre los diferentes fragmentos que se incluyen: estas quedan anuladas y, por tanto, lo que se obtiene no es un texto sino, más bien, una convocatoria discontinua de la palabra del otro en la cual el sujeto, lejos de funcionar en el discurso de referencia que lo convoca, se limita a seleccionar fragmentos del texto fuente e incluirlos en su propia versión del texto²⁰.

En efecto, la dependencia que demuestran las textualizaciones de las estudiantes respecto del texto fuente se entienden como la muestra de la captura del sujeto por parte del discurso, relacionada con la primera posición que atraviesa el niño en el proceso de adquisición de la lengua, de modo que, en ambas instanciaciones, es el habla del *Otro* la que convoca la aparición de los enunciados y funciona como principio de estructuración. En este sentido, la tensión presente en los textos del *corpus* entre las estructuras argumentativa y expositiva -cuyas secuencias resultan dominantes dentro de los textos que materializa el discurso disciplinar y, por lo tanto, en la reseña leído como tipología textual específica- y la estructura narrativa -hacia la cual tienden las reescrituras propuestas por las estudiantes- sugiere un intento por parte de estas de distanciar su propia palabra de la palabra ajena puesto que parece surgir allí donde las alumnas intentan, justamente, enunciar sin repetir o, al menos, decir de un modo diferente siendo que, en ese movimiento y, por el estado inicial en el que se encuentran respecto del discurso de referencia, desde un punto de vista textual, tienden a incluir secuencias típicamente

²⁰ Otro aspecto que podría considerarse para el análisis de la dependencia en relación con el texto fuente es la primera parte de la consigna que dio lugar a las textualizaciones, la cual solicitaba a las alumnas que marcaran los conceptos principales o palabras clave en la reseña leída. Fundamentalmente porque la mayoría de las estudiantes, en lugar de marcar conceptos, ha subrayado fragmentos enteros y, en casos como los de Camila (T. N° 8), la textualización propuesta se compone de esos mismos fragmentos subrayados en el texto, aunque, como dijimos, con leves variaciones sintáctico-semánticas que derivan en el alejamiento del discurso disciplinar y el acercamiento al discurso narrativo.

narrativas en detrimento de las que le son propias a textos disciplinares. Es decir, que las alumnas tienden a narrar aquello que quizás convendría ser explicado.

III. II. B) Anclaje en la anécdota

Es posible advertir en las textualizaciones propuestas por las alumnas, una escritura mayormente anclada en anécdotas recuperadas del texto fuente leído, sostenida en la renarración de eventos, si bien referidos por el autor en la reseña, incluidos en ella con el propósito de lograr una argumentación en torno a señalamientos de carácter, más bien, general. No obstante, en muchas de las reescrituras que conforman el *corpus*, estos señalamientos quedan excluidos junto con el aparato conceptual que le otorga al texto fuente la condición disciplinar, de manera que su versión del texto queda reducida a un relato puramente anecdótico.

La reseña del libro de Todorov, *La conquista de América. El problema del otro* (1982), pretende, en parte, dar cuenta de la percepción etnocentrista asumida por los conquistadores como prisma desde el cual estos interpretaron a los nativos de América. En función de esto, un concepto clave que se incluye en la reseña -por resultar central en la obra reseñada- es el concepto del Otro, introducido por la disciplina antropológica para referir a un sujeto que, por diferente y en tanto perteneciente a otra cultura, permite el reconocimiento de la propia. Así, Garduño incluye en su texto la mención de una serie de acontecimientos que le permitieron a Todorov afirmar que los conquistadores no fueron capaces de conocer real y etnográficamente al Otro representado por los aborígenes al mismo tiempo que sirvieron para justificar tanto el esclavismo como la asimilación religiosa de los nativos. Estos señalamientos, incluidos en el texto fuente leído por las estudiantes con la intención de ejemplificar la tesis de Todorov -es decir: manteniendo una relación concreta con otras partes del texto- tienden a hacerse elusivos en las reescrituras de las estudiantes y, así, lo que en la reseña constituye una estrategia discursiva -narrar para explicar-, en las textualizaciones de las adolescentes es la totalidad representada:

(A) T. N° 9: “[...] *Indígenas habitaban esas zonas, sin embargo los europeos no lo veían como una amenaza; para Colón todos tienen la misma estatura y la misma desnudez, más aún, ninguno tiene ley, lenguaje o religión, el observa a través de sus creencias e interpreta a base de ellas. La superioridad que el europeo tenía logro aniquilar toda intención de nuevo conocimiento causando las bases para la justificación del esclavismo, porque para ellos*

no tenían derecho ni voluntad y para Colón no hacía falta conocer a los indígenas ya que lo diferente era sinónimo de ausencia, en el cual en el nuevo mundo no existía nada”.

En el ejemplo presentado en (A), Araceli recupera del texto fuente una serie de señalamientos que le permiten a Garduño señalar por qué Todorov puede afirmar que “Colón descubrió América pero no a los americanos”. No obstante, la alumna no introduce el concepto de *etnocentrismo* ni el de *otredad*, fundamentales para el planteo de Todorov. De la explicación que opera en torno a ellos, Araceli solo recupera las menciones anecdóticas -nótese que en el fragmento presentado en (A) abundan las formas verbales- y, o bien excluye o bien reemplaza los conceptos propiamente disciplinares: allí donde el texto fuente expresa que “la percepción *etnocéntrica* del *Otro*, proveniente de la convicción de superioridad que el europeo tenía, aniquiló toda intención de *conocimiento etnográfico* real del *Otro*” (subrayados míos), la alumna menciona que fue “la superioridad que el europeo tenía [la que] logró aniquilar toda intención de nuevo conocimiento”.

Por su parte, en la textualización N° 15 que incluyo a continuación, Celina procede de forma similar: excluye de su enunciado la mención explícitamente conceptual sobre etnocentrismo y se limita a recuperar los eventos por medio de los cuales Garduño refiere que Colón sostiene una actitud etnocentrista entre los conquistadores:

(B) T. N° 15: *“El no va por lo desconocido sino por lo que el pensaba antes cuando descubre el Paraíso descubre muchas cosas que no son tan hermosas como el lo pensaba. Para él, los indígenas eran simples y no tenían nada de cultura. Para él todos eran iguales físicamente y en todos los sentidos. Y para el ninguno tenía una ley y una religión.*

Colón descubrió América pero no a sus habitantes. Para el los indígenas eran parte de un paisaje o de un recurso natural y que son extraños y le gustaría exhibirlos en Europa”.

De acuerdo con Patrick Charaudeau (1992), la narración constituye uno de los modos de organización discursiva y su función base -a diferencia de otros modos- es justamente construir la sucesión de acciones de una historia, situándolas en el tiempo, alrededor de una búsqueda para convertirlas en relato en función de sus actantes. Además, según el autor, el principio de *organización* de la narración consiste en *organizar* la lógica textual en función de los actantes y sus procesos. No obstante, cuando la narración como forma

discursiva deja de ser un mero vehículo de transmisión de datos sobre lo real pasado para dar cuenta de una modalidad de producción de significado, nos hallamos frente a un texto disciplinar de Historia y no frente a una forma literaria como podría ser otro tipo de relato. La narración en el ámbito de la Historia cuenta con el imperativo de hacer plausibles y comprensibles los acontecimientos que describe, por lo que se la piensa como “una empresa explicatoria” (Betancourt Martínez, 2005: 128). Si bien la labor investigativa permite identificar hechos, el conocimiento histórico debe traspasar esta referencia de un hecho observable a otro, lo que se logra introduciendo una forma de comprender de la acción. Pues bien: es justamente este nivel explicativo del discurso historiográfico el que queda excluido de las reescrituras de las estudiantes toda vez que recuperan las acciones referidas sin recuperar aquello que conecta los acontecimientos. Así, los ejemplos presentados en (A) y (B) constituyen muestras de un sujeto que se sitúa fuera del discurso disciplinar de referencia en la medida en que sus textualizaciones tienden hacia un relato ordenado en torno a la figura de un actante -que en estos casos es la figura de Colón- pero que prescinden del aparato conceptual y explicativo que caracteriza a la estructura del discurso historiográfico.

Es así como las alumnas dejan de lado en sus reescrituras la función base de la argumentación vinculada con la necesidad de explicar un evento desde una perspectiva racionalizante como sería, de acuerdo con la reseña leída, justificar la percepción etnocéntrica que operó en la Conquista de América por medio de una serie de eventos referidos a la figura de Colón al mismo tiempo que anclan su discurso en aquello que resulta puramente anecdótico. La estructura narrativa en el discurso historiográfico -en tanto discurso del saber- ha de estar vinculada a una potencialidad explicativa para obedecer a una coherencia organizativa: aquello que el discurso historiográfico “narre” será necesariamente narrado desde el futuro de ese pasado en el cual los hechos tuvieron lugar²¹, de modo que esto permita al historiador organizar una serie de hechos pasados con la voluntad no ya de contar una historia -como lo haría un novelista- sino de hacerla inteligible para el lector. Así, según Betancourt Martínez, “el carácter explicativo del discurso historiográfico depende del proceso metafórico inaugurado por la trama narrativa. Porque actúa en la estructura de la narración, permite establecer la cualidad de

²¹ Esta condición distancia a la narración propia del discurso historiográfico de otras instancias narrativas tales como las que forman parte del género literario en sí, fundamentalmente porque en este “existen tipos de relatos como el predictivo, en sus diversas formas, (Genette, 1989: 9) profética, apocalíptica, oracular, astrológica, quiromántica, cartomántica, oniromántica, etc.)” que prescinden de la condición *sine qua non* que orienta el trabajo de un historiador.

símil respecto al mundo que se narra” (2005: 142). En este sentido, los hechos referidos por Todorov, en una primera instancia, y por Garduño, en el ámbito de la reseña, apelan a la narratividad como “metáfora de una actuación” (143). Creo que es posible pensar que este marco de inteligibilidad que la narración otorga a la escritura historiográfica opera en la lectura que realizan las alumnas solo que estas no logran explicar o definir las categorías que los hechos narrados introducen, sino que quedan varadas en el relato que funciona como disparador del concepto que se desarrolla en torno de sí.

III. II. C) Colón: del sujeto histórico al personaje principal

Si bien la figura de Colón resulta central en la reseña en la medida en que también lo es en la obra reseñada en tanto sujeto histórico referido, en las reescrituras de las alumnas este asume, en no pocas ocasiones, la condición de un sujeto/actor que garantiza la unidad temática en las secuencias narrativas (Adam, 1992) sobre todo, al vincularse con otros componentes textuales como la sucesión temporal e incluirse en estructuras de tipo predicativas. Posiblemente este aspecto guarde relación con el anclaje anecdótico referido en el párrafo anterior e, incluso, pueden funcionar como dos caras de una misma moneda. En cualquier caso, creo conveniente revisar el modo en que este rasgo se hace presente en las textualizaciones propuestas por las estudiantes:

(A) T. N° 6: “[...] Colón sabía que no iba a tener ninguna recompensa con esa travesía, pero en sí su recompensa ya era observar la belleza de esas tierras, él deseaba enormemente ocupar el lugar que había dejado Marco Polo, su inspirador”.

En el fragmento (A) extraído de la textualización N° 6 del *corpus*, Camila excluye el razonamiento que lleva al autor de la reseña a señalar la importancia que habría tenido para Colón observar las maravillas naturales durante la exploración de territorios desconocidos y únicamente incluye una estructura en la que se predica algo respecto de Colón en tanto sujeto/actor: Colón *sabía* y Colón *deseaba*. Es decir: la alumna no hace referencia a que es Todorov quien postula la existencia de otras motivaciones -vale decir: no materiales- para la empresa de la Conquista, de manera que los eventos quedan organizados en una estructura narrativa desde el punto de vista de las secuencias y desvinculados de la argumentación que los enmarca.

Por su parte, Lucila, en la T. N° 12 presentada en el fragmento (B), comienza su textualización haciendo referencia a Todorov como responsable de las afirmaciones a

propósito de la figura de Colón pero -más allá de una aparente imposibilidad de su parte por reconocer las diferentes instancias enunciativas que representan Todorov, por un lado, y Garduño, por otro- lo que quisiera señalar a propósito de este ejemplo es el corrimiento que efectúa su enunciado a partir del tercer párrafo: la alumna abandona la mención de Todorov como autoridad para referir los eventos atribuidos a Colón de forma directa. Así, nuevamente, el efecto de discurso que esto introduce es el de un relato ordenado alrededor de un personaje central:

(B) T. N^a 12: *“En este texto Todorov, afirma una serie de conceptos sobre el “Descubrimiento de América que explicaré a continuación.*

La primera afirmación que hace es que Colón no solo venía por los recursos, sino también para difundir la religión católica por todo el mundo, estas eran las bases del viaje de expedición de Colón. Pero el tenía una inspiración el deseaba ser como Marco Polo y sus grandes historias.

Colón interpretaba todo a través de sus preconcepciones, así analiza todo lo que observa con sus creencias.

El decía que entendía a los nativos del Nuevo Mundo, pero lo único que entendía eran sus creencias religiosas y lo que había estudiado. Y cuando lo natural y lo humano chocaban con sus ideas, el decía que, entendía lo que el nativo le decía [...]”.

Algo similar ocurre en la versión del texto que propone Agustina en la textualización N^o 13 que incluyo a continuación: ambas estudiantes optan por introducir sus textualizaciones haciendo referencia al enunciador responsable de los acontecimientos referidos en el texto leído -Lucila (B) lo identifica con Todorov y Agustina (C), sin mayores especificaciones, con “el autor”- pero muy pronto su textualización deviene relato,

(C) T. N^a 13: *“El autor del texto afirma que Colón descubrió América, pero no a los americanos y sentó las bases para la justificación del esclavismo y de la asimilación de los indígenas. para Colón, todos tienen la misma estatura, la misma desnudez y todos andan pintados igual. también pensaban que no tenían lengua, ley o religión.*

Colón pensaba que de los nativos no había nada que aprender, ni su lengua, ni sus costumbres, mucho menos las diferencias entre sí. De hecho para Colón lo diferente era sinónimo de ausencia, en el nuevo mundo no existía nada, sino

que todo estaba por fundar [...] y así es la misión de colón para descubrir la asimilación de los indígenas [...]”.

III. II. D) Rasgos de temporalidad determinados por la sucesión de enunciados

En algunas de las textualizaciones del *corpus* el efecto de discurso se deriva de una recuperación de los eventos referidos en el texto fuente que excluye el tipo de relación semántica que en primera instancia los vincula, lo que produce que, en las reescrituras de las alumnas, los diferentes enunciados se sucedan unos a otros, en algunos casos con marcas explícitas de sucesión temporal y, en otros, es la mera yuxtaposición -sumada a la eliminación de los marcadores discursivos originalmente incluidos- la que termina por generar el efecto de continuidad cronológica. La textualización N° 3, correspondiente a Jackeline, y la N° 14, a Marisabel, resultan en este punto ilustrativas ya que no incluyen ninguno de los marcadores discursivos²² presentes en la reseña leída para vincular las diferentes partes del discurso referido. Las alumnas se limitan a ordenar los enunciados que consideran oportuno incluir en su textualización por medio de párrafos aislados en los que la falta de marcadores que estructuran la información, conecten las partes, reformulen o expliquen lo dicho u operen a un nivel argumentativo sugiere un recorrido de lectura por el texto fuente similar al recorrido que puede hacerse por textos con una estructura eminentemente narrativa.

En (A) es posible ver cómo en la textualización propuesta se evidencia el rasgo de la *fragmentariedad*, fundamentalmente en cuanto a la sucesión de enunciados recuperados del texto fuente cuya única vinculación es la temática. Así, es posible observar que la alumna es llevada a ocupar las dos primeras posiciones dentro de la teoría interaccionista de adquisición, es decir, aquellas que llevan al sujeto a recuperar pasajes del discurso del otro sin que medie en ello el funcionamiento del sujeto. La alumna propone una sucesión de enunciados ajenos que, en la instancia de su propia escritura, ya no se organizan sobre la base de las relaciones presentes en el discurso de referencia, de modo que ante la ausencia de marcas específicas que relacionen una parte del discurso con la otra, se sugiere como única vinculación la temporal, es decir que el orden de los acontecimientos referidos en su escritura responde a la cronología de los eventos aludidos: primero está la

²² Me refiero a marcadores discursivos en los mismos términos que Zorraquino y Portolés (1999), es decir, como elementos lingüísticos cuyo significado es de procesamiento, es decir que su función es guiar, de acuerdo con las distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se han de efectuar del conjunto de los miembros discursivos que conectan.

motivación de “encontrar nuevos mundos” y luego lo que efectivamente se produce en dicho encuentro:

(A) T. N° 3: *“La importancia de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas, entre otras cosas. Colón lo que quería era difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la que quería conquistar Jerusalén.*

Él afirmó que aunque no hubiera ninguna recompensa, la posibilidad de lograr observar las bellezas de estas tierras ya constituía una recompensa.

Lo único que Colón entendía era lo que ya había en sus fundamentos religiosos.

Colón percibe al otro de manera altamente etnocéntrica, dice que el indígena es simplemente diferente, homogéneo y carece de atributos culturales.

Para Colón los nativos no eran más que parte del paisaje natural del Nuevo mundo, que no tienen derechos ni voluntad, y que son especímenes dignos de cualquier colección para mostrar a Europa”.

En la textualización de Marisabel, presentada a continuación en (B), el efecto de discurso lo introduce la no mención de las voces que conforman la dimensión polifónica y, en consecuencia, la convocatoria de enunciados del texto fuente únicamente a partir de referencias anecdóticas ordenadas en una sucesión temporal:

(B) T. N° 14: *“[...] Colón era un tipo religioso su idea, lo que él quería hacer, es difundir la religión católica que él creía fielmente, a todo el mundo. No solo buscaba eso, además su enriquecimiento propio, amaba la naturaleza le daba igual si no le pagaran, contemplar naturaleza en otros territorios ya le sobraba. Al navegar a lo que no conocía, él pensaba y tenía idea según el de aquello a donde se dirigía él dice entender a los que vivían en ese mundo desconocido, sin conocerlos del todo. Solo se dejaba llevar por lo que creía, en su religión y de lo que leía, creía que todo lo que él afirmaba estaba bien, sin ningún error, y lo que contradecían sus palabras, estaban equivocados. No creía a esa gente que vive esos lugares y que conocen más que él. Pero no quiere admitirlo. Es obvio que se creía superior a ellos, le atribuía características, que no eran muy ciertas, esto se resume en que él habrá sido quien haya descubierto América, pero ni siquiera sabía sobre los americanos que allí conoció, eran*

raros y solo son parte del paisaje no los concidera uno de ellos, un ser humano. Despues el decía que no habia porque conocerlos, vinimos aca, somos superiores y seran esclavos por ser diferentes y raros. Vamos a crear nuestro propio mundo.

En ambos casos, nuevamente, la figura de Colón ordena los acontecimientos: lo dicho por las alumnas se limita a referir una serie de eventos respecto de los cuales Colón es el sujeto/actor por lo que la elusión de las voces que representan el autor del texto leído y el autor del texto reseñado produce, en ambos casos, un efecto de narrativización alcanzado por la sucesión de oraciones que, aunque no siempre incluyan marcas explícitas de temporalidad -como el adverbio *después* presente en (B)-, refieren a eventos que son sucesivos los unos de los otros y que se ordenan en torno a un agente. Considero que es el sujeto agentivo el elemento lingüístico que permite ordenar los elementos en un eje temporal a lo largo del cual se suceden las acciones de acuerdo al universo discursivo de la narración al mismo tiempo que se distancia del discurso disciplinar en el que muchas de las estructuras lingüísticas que lo conforman presentan rasgos de mayor complejidad para las estudiantes, como las nominalizaciones o los diferentes niveles de subordinación de las oraciones.

III. II. E) Anulación de la polifonía y la intertextualidad

Como ya he expresado en los capítulos anteriores, el texto fuente leído por las alumnas en el marco de la actividad propuesta responde a los requerimientos propios de la reseña como tipología textual específica y, en función de esto, Everardo Garduño, su autor, introduce en diferentes momentos los aspectos señalados haciendo referencia a Tzvetan Todorov, el autor de la obra reseñada, a la vez que da cuenta de la existencia de discursos previos –“es un lugar común afirmar que...”- con los cuales el propio dialoga. En este marco de reflexión, tanto la polifonía como la intertextualidad son dos aspectos que no pueden soslayarse si lo que se pretende es realizar un acercamiento adecuado al objeto de lectura. No obstante, la anulación de la polifonía o el no reconocimiento de esta como elemento constitutivo del saber por parte de las alumnas también contribuye a una nueva versión del texto fuente más cercana al discurso narrativo que al discurso disciplinar de referencia, ya que al no identificar las voces que aparecen en el texto leído -no como estructuras sintácticas, sino como fenómenos discursivos- los enunciados quedan a cargo de las propias alumnas y presentados a la manera de un texto cuyos hechos referidos se

ordenen en una lógica narrativa equiparable a estructuras ordenadas por un narrador omnisciente²³. Pues bien, analizaré a continuación algunos ejemplos:

(A) T. N° 1: *“Lo divino, lo natural y lo humano fueron los ejes del llamado “Descubrimiento de América”. Colón deseaba difundir la religión católica, también expresó su deseo de reconquistar Jerusalén, pretendía encontrar el Nuevo mundo. Afirmó que, cuando no hubiera ninguna recompensa material para sus travesías, la sola posibilidad de observar las bellezas de estas tierras es decir la naturaleza, él tenía una pasión por la naturaleza, manifiesto en sus diarios de viaje todas las descripciones de la naturaleza de los animales y las plantas. [...]”*

La textualización N° 1, propuesta por Melisa (A), puede pensarse como un caso a propósito de la anulación polifónica que me ocupa en este apartado ya que se trata de una reescritura que en ningún momento hace referencia a que el texto leído es una reseña, así como tampoco se menciona a ninguna de las voces que en ella se reconocen: Garduño y Todorov. Las marcas de intertextualidad que el texto fuente incluye -como los verbos típicos de las reseñas tales como “afirmar”, las aclaraciones explícitas del tipo “según el autor” o las propias referencias bibliográficas- son eliminadas del enunciado propuesto por la adolescente al mismo tiempo que este se organiza en un único plano discursivo dominado por verbos conjugados en tiempo pretérito: fueron, deseaba, expresó, tenía, manifestó, entre otros. En (A) es posible observar cómo la pertenencia discursiva se desvanece después de la primera oración en la medida en que los eventos aludidos quedan reducidos a simples afirmaciones respecto de la figura de Colón -quien ocupa la posición de sujeto sintáctico- en las cuales no se hace referencia a quién y por qué afirma lo dicho respecto de Colón al mismo tiempo que se excluye la dimensión explicativa que hace posible comprender los eventos referidos en el marco del discurso historiográfico.

Por su parte, en el ejemplo presentado en (B), Camila tampoco parece reconocer la complejidad enunciativa que caracteriza al texto fuente en tanto discurso disciplinar y en

²³ No quisiera dejar de referirme a que el discurso narrativo no está exento de polifonía. Recordemos que cuando Bajtín (1988) introduce la problemática en torno a la pluralidad de voces lo hace a propósito de la consideración en torno a la polifonía que caracteriza las novelas de Dostoievski. No obstante, en los discursos disciplinares esta asume propiedades argumentativas vinculadas con la autoridad que, al quedar excluida de las versiones propuestas por las estudiantes, contribuyen de forma especial a acercar el texto a una narración.

su versión del texto no menciona a ninguno de los autores responsables de las afirmaciones referidas, a excepción de una vaga referencia: “algunos”.

(B) T. N° 8: *La motivación de encontrar nuevos mundos se basa en la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y el enriquecimiento de los hombres.*

Colon desdeaba sobre todas las cosas difundir la religion catolica alrededor del mundo, razon por lo cual muchas veces reintento reconquistar Jerusalem. Pero el sabia que para esto se necesitaba recursos materiales, los cuales pretendia encontrar en el “nuevo mundo”. Colon era muy necio por eso cuando los signos de lo natural o de lo humano chocaban con sus preconcepciones optaba por decir que los primeros estaban equivocados.

Colon tenia preconcepciones que veian al otro de una manera altamente etnocentrica, en simples palabras denigrante. Algunos afirmaban que Colon descubrio America pero no a los americanos. Para el los nativos no eran mas que parte del paisaje natural del “nuevo mundo” [...]”

No obstante, a diferencia del ejemplo anterior, el enunciado de esta alumna resulta mucho más representativo de la tensión anteriormente aludida entre las estructuras narrativa y explicativo-argumentativa ya que comienza con una estructura desagentivizada en voz pasiva, un mecanismo lingüístico-discursivo recurrente en muchos de los textos de estudio en cuya tradición las alumnas han sido formadas o, al menos, a la cual han estado expuestas. Este modo de proceder pretende, justamente, eliminar la mención explícita del enunciador, algo que muchas veces se da bajo la pretensión de presentar a los lectores la ilusión de un saber objetivo.

Creo que la anulación de la dimensión polifónica contribuye a la narratologización de los discursos de las alumnas porque con ella se anulan las marcas propias de la intertextualidad de modo que de varias de las versiones que proponen las estudiantes y que conforman el *corpus* de esta tesina no refieren -y por tanto obliteran- las voces de Todorov y Garduño como productores empíricos de sus enunciados -cada uno en su respectiva instancia- y cuyo efecto más inmediato es el de hacer coincidir el nivel del locutor -en este caso, las alumnas- con el del productor real de esos enunciados. Es decir que el discurso ajeno se introduce en el propio, pero sin las características que conlleva, en los textos que materializan el discurso disciplinar, todo discurso referido.

En una misma línea que los ejemplos anteriores, Agustina (C) reescribe el primer párrafo del texto fuente leído y no incluye ninguna de las marcas explícitas que Garduño, como autor de la reseña, incluye para referir a Todorov como responsable de los enunciados que organizan los señalamientos en torno a Colón, en tanto sujeto histórico en particular, y a los conquistadores, en general, de manera que, permaneciendo en la anécdota, la alumna reproduce los hechos cuya mención considera central y que, fundamentalmente, es capaz de organizar en torno a la figura de Colón:

(C) T. N° 15: *“Colón al descubrir América tenía como principal objetivo la apertura de nuevos mercados. Colon deseaba difundir la religión católica por el mundo. También sabía que para la creación de la empresa o el mercado necesitaba, muchísimos recursos naturales que pensaba encontrarlos en ese nuevo mundo. Él siempre deseó imitar a Marco Polo por que le gustaba las historias.*

El no va por lo desconocido sino por lo que él pensaba antes, cuando descubre el paraíso descubre muchas cosas que no son tan hermosas como él lo pensaba. Para él los indígenas eran simples y no tenían nada de cultura. Para él todos eran iguales físicamente y en todos los sentidos. Y para él ninguno tenía una ley ni una religión [...]”

Cuando Agustina expresa “Colon deseaba difundir la religión católica por el mundo”, está extrapolando del texto fuente el fragmento “*Según el autor*, Colón deseaba sobre todas las cosas difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la cual expresó en repetidas ocasiones su deseo de reconquistar Jerusalén” (subrayado mío). Justamente en la expresión “según el autor” radica buena parte de la pertinencia tanto discursiva -a la esfera disciplinar- como textual -en función de la reseña como tipo de texto específico-; en ella se expresa la carga de la polifonía y su elusión en la versión del texto que propone la estudiante genera el efecto de discurso que acerca su textualización al universo de la narración porque deja afuera el elemento que permite reconocer que los eventos referidos son, en verdad, un señalamiento realizado de acuerdo a un punto de vista y no una verdad absoluta referida.

Por su parte, Marisabel, en la textualización N° 14 que incluyó a continuación en (D) introduce un fragmento en discurso directo en la voz de Colón en tanto sujeto/actor. La alumna, como enunciativa, desaparece y su voz asume la reproducción no ya de lo que el texto fuente dice sino de lo que ella se representa a partir de lo dicho y lo hace

desde el sistema de referencias deícticas del hablante que reproduce que es, como dije más arriba, la figura de Colón:

(D) T. N° 14: *“Después él decía que no había porque conocerlos, vinimos aca, somos superiores y seran esclavos por ser diferentes y raros. Vamos a crear nuestro propio mundo”.*

III. II. F) Recursos fraseológicos

Cuando planteo que las reescrituras de las alumnas se alejan del discurso disciplinar de la Historia en la medida en que se acercan al discurso narrativo por medio de la tensión que se genera entre las estructuras que, a un nivel lingüístico-textual, cada uno de los textos materializa, lo hago, también, sobre la base de la existencia de una serie de recursos fraseológicos -o, en otras palabras, ciertos modos de decir- típicos de los textos que materializan el discurso narrativo. Si bien el discurso historiográfico se sirve de la narración para vehicular los saberes que construye -inescindibles, por cierto, de un eje temporo-espacial-, en manos de las alumnas, que desconocen las características que este género adopta, la vinculación con el tiempo y el espacio se establece, en ciertas ocasiones, mediante el uso de recursos fraseológicos que no se corresponden con las formas típicamente establecidas en el ámbito disciplinar de la Historia, generando un efecto de discurso que excede la unidad lingüística en la que se presenta y alcanza, así, los límites de la textualización misma.

Tal es el caso de Giuliana (A), quien inicia su textualización con una estructura impersonal, típicamente asociada a los discursos de transmisión del conocimiento pero que parece no poder sostener y, a partir del segundo párrafo, su texto se transforma en un relato por medio de una estructura cristalizada en los discursos narrativos:

(A) T. N° 4: *“Se trató de descubrir un nuevo mundo, un territorio donde se podía gozar de diversos recursos naturales, con la idea de motivar nuevos mercados y de crear nuevas áreas de explotación colonial.*

Retrocediendo un poco en la historia, había un navegador europeo llamado Cristóbal Colón que tenía un eje central que era el de descubrir un nuevo mundo, con la necesidad de difundir la religión católica, esta era la razón por la cual en repetidas ocasiones Colón deseaba conquistar Jerusalén [...]”

Su textualización no solo remite a la típica introducción de relatos “había una vez” sino que, además, hace un particular uso del participio “llamado” para referirse a Colón, quien

nuevamente vuelve a funcionar como sujeto/actor. En efecto, Adam y Lorda (1999) hacen referencia a la secuencia descriptiva como “una de las formas más frecuente de heterogeneidad en los textos narrativos” (140) en la medida en que forma parte de aquellos fragmentos que contribuyen especialmente a la creación de un mundo y que suelen estar diseminados a lo largo de todo relato. Entre las operaciones lingüísticas que contribuyen a esta finalidad incluyen diversas formas de reformulación -como la aposición, en ocasiones subrayada por signos de puntuación, o el propio verbo copulativo- y mencionan de forma especial la forma lingüística marcada por “la utilización de un verbo explícito de tipo *se llama* (+ nombre propio)” (143. Subrayado de los autores.)

Otro recurso típico de las narraciones y que entra en tensión con el discurso de referencia es aquel por medio del cual se caracteriza a los personajes. Por ejemplo, Camila Ayelén en (B) resume una serie de señalamientos que Garduño recupera de la obra de Todorov para hacer referencia a uno de los propósitos que guiaban las expediciones de la Conquista a un atributo de Colón como personaje. Es decir: el autor de la reseña introduce su discurso haciendo referencia a que “el afán de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y, en corto, el enriquecimiento de los hombres que se sumaron a las diferentes circunnavegaciones de la época”. A continuación, señala que Todorov afirma que “a estas motivaciones habría que sumar la del ‘servicio a Dios; la del simple regocijo de contemplar la naturaleza y la necesidad de nuevas historias que contar’”. Pues bien, todo esto es resuelto por Camila de la siguiente forma:

(B) T. N° 6: *“Colón apasionado por la naturaleza, y una empresa que quería incorporar nuevas áreas de explotación colonial, el enriquecimiento, y la necesidad de buscar nuevas historias para contar”*.

Es decir que intenta reformular el texto fuente leído y hacerse cargo de su enunciado solo que, en el intento de conseguirlo, ejerce un corrimiento desde el discurso disciplinar de la historia al discurso narrativo, un efecto que se genera en el momento en que eso que en el texto fuente constituye una de las motivaciones referidas para la empresa de la conquista -es decir, una referencia que cumple una función argumental- se convierte, en manos de la alumna, en una caracterización de un personaje.

Más adelante (C), la misma estudiante vuelve a proponer una resolución parecida en torno, ya, a la figura de Marco Polo que se menciona en el texto fuente para referir que

Colón “deseaba enormemente ocupar el lugar que Marco Polo había dejado como relator de historias épicas, pues después de todo sus mismas travesías se inspiraban por las historias de su predecesor”:

(C) T. N° 6: “*Colón sabía que no iba a tener ninguna recompensa con esa travesía, pero en sí su recompensa ya era observar la belleza de esas tierras, el deseaba enormemente ocupar el lugar que había dejado Marco Polo, su inspirador [...]*”. (Subrayado mío).

Si bien en este podría pensarse que el texto fuente hace efectivamente mención de Marco Polo como inspiración de Colón, lo que llama la atención de la versión que propone Camila es, justamente, el modo que en que resuelve la referencia, es decir, por medio de un adjetivo calificativo, en posición de aposición, como lo hizo renglones arriba con Colón y como es típico en los textos que materializan el discurso narrativo.

CAPÍTULO IV

A modo de conclusión

El punto de partida de esta tesina fue, en cierta forma, la convergencia de dos circunstancias: la laboral, por un lado, y la académica, por otro. Me encontraba yo trabajando como profesora reemplazante de Lengua y Literatura en diferentes escuelas de la ciudad de Rosario al mismo tiempo que cursaba los seminarios correspondientes a la orientación en Lingüística y Lengua española dentro de la carrera de Letras. En ellos he podido trabajar con mayor profundidad aspectos relacionados con la adquisición de la lengua desde el marco teórico del Interaccionismo que, poco a poco, derivaron en cuestiones relativas a acceso a nuevos discursos por parte de sujetos adultos. Esto supuso un punto de convergencia en la medida en que había dado con una explicación para aquello que, por su propia recurrencia, iba llamando mi atención en el aula, generando cierta preocupación a la vez que conformando una inquietud académica. Así, paulatinamente, fui pudiendo delinear las líneas -en una primera instancia, sumamente generales- sobre las cuales quería trabajar a lo largo de la escritura de esta tesina. No obstante, el resultado que conforman estas páginas no puede más que significar tan solo un acercamiento a la problemática y un primer intento por mi parte de comprobar las hipótesis que dominan la teoría interaccionista a la vez que seguir generando interrogantes. Sin embargo, finalizando este recorrido me es posible pensar en una serie de reflexiones que, lejos de pretenderse concluyentes, me instan a autoevaluar mi propio recorrido y a resignificar la validez que es posible otorgarle tanto al objeto que he ido interrogando a lo largo de estas páginas como a las posibilidades que otorga el Interaccionismo como marco teórico para repensar viejas problemáticas aún presentes en el ámbito escolar, otorgándoles una visión diferente a otras no menos válidas pero sí más difundidas y, quizás, no tan exitosas.

En primer lugar, algo que ya mencioné anteriormente pero que considero central: las textualizaciones que conforman el *corpus* -en tanto muestra de aspectos generalizables a las escrituras de adolescentes en contextos similares- no exponen un sujeto que desconoce la lengua como objeto de saber, sino más bien, a un sujeto constituido en la lengua pero que funciona individualmente sobre la base de una lengua constituida en el uso. En este funcionamiento y de acuerdo a variables de distinta índole, los estudiantes pueden encontrarse frente a la necesidad -como la que requieren muchas instancias de aprendizaje- de funcionar en un discurso o bien desconocido por ellos o bien respecto del cual se sitúan en una instancia inicial. Esta circunstancia, sumada a la *captura* que la

lengua y los discursos ejercen, permite sostener la valorización de las inadecuaciones presentes en las textualizaciones propuestas por las estudiantes en términos de *efectos de discurso*. Creo que esta explicación, plausible desde el punto de vista que ha guiado el análisis, resulta fundamental y puede contribuir a resignificar el trabajo docente en lo que a evaluación de aprendizaje por medio de la escritura respecta en tanto permite reparar en la dimensión discursiva inherente al aprendizaje y advertir que el modo en que los sujetos funcionan en los discursos permite pensar estrategias de enseñanza que no dependan, exclusivamente, de aspectos textuales y gramaticales puesto que, como fui explicando, los efectos que emergen de las reescrituras de las alumnas exponen aspectos, también, otra índole.

Así, entonces, lo segundo a lo que quisiera referirme en esta instancia es, justamente, la importancia que adquiere el trabajo sobre las tradiciones discursivas en la medida en que las estudiantes parecen valerse de los saberes adquiridos en situaciones enunciativas previas al momento de adecuar sus propios enunciados a lo que la nueva situación demande. Así, en el contexto por medio del cual el docente pide a sus alumnos que escriban un determinado tipo de texto, se ponen en juego una serie de tradiciones discursivas que han ido desarrollándose a lo largo de los años en la vida escolar en contextos similares. De esta manera, la tradición discursiva propia de los textos narrativos puede constituir una de las principales para los alumnos ya que durante los primeros niveles de formación -inicial y primaria- los relatos ocupan un lugar de privilegio en la transmisión de saberes y, vale aclarar, no es un discurso que pueda restringirse al ámbito de la literatura sino que lo rebasa e impregna no solo otras disciplinas sino también otros aspectos de la vida escolar: los actos, las fechas patrias, las efemérides, las conversaciones extracurriculares entre docente y alumnos, todo esto, en mayor o menor medida, con frecuencia asume la forma de una narración y es vehiculizado por ella. Además, la insistencia que pueda hacerse en las aulas en pos de ejercitar las tradiciones discursivas acordes a nuevas situaciones comunicativas y requeridas, en tal caso, por esferas disciplinares, contribuye a fomentar la escritura académica entre el conjunto de los estudiantes. Quiero decir: en el intercambio de saberes que se genera en las diferentes asignaturas, la palabra suele quedar, a menudo, homogeneizada por los profesores y el intercambio lingüístico que allí se genera se realiza a base de definiciones o explicaciones de las cuales el docente se hace cargo, como enunciador, y los estudiantes deben aceptar y, en ocasiones, son instados a reproducir. Propiciar actividades de lectura y escritura y

con ellas nuevos parámetros de la textualidad es una forma de acercar a los estudiantes hacia los modos en que se construye y comunica el saber en las esferas disciplinares.

No quisiera dejar de hacer referencia a la importancia que adquiere la enseñanza de la escritura como práctica situada que, según considero, y de acuerdo a una de las perspectivas existentes (cf. Capítulo II.I), resulta inescindible del ámbito disciplinar en que se genere. Definitivamente, no es lo mismo escribir *en* Historia que escribir *en* lingüística: cada espacio conceptual es, al mismo tiempo, un espacio discursivo, por lo que no es posible aprender los contenidos de una disciplina sin aprender las prácticas lingüístico-discursivas que la constituyen: en este aspecto, forma y contenido resultan ser las caras de una misma moneda. A propósito de esto y en relación con el *corpus* de datos de esta tesina, es necesario no soslayar el hecho de que el texto leído forma parte de un campo disciplinar ajeno al que constituye la asignatura dentro de la cual su lectura ha sido propuesta y si bien es posible pensar que los docentes de Lengua cuentan con ciertas herramientas aplicables al trabajo que pueda hacerse en torno a diversos tipos de textos, desde la perspectiva que asumo la propuesta de lectura resulta en cierta forma inadecuada al contexto.

En lo que respecta a las textualizaciones propuestas por las estudiantes y en relación con uno de los objetivos generales de esta tesina -a saber: indagar en el funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos- quisiera añadir algunas reflexiones derivadas del análisis. He logrado relevar una serie de rasgos lingüísticos, textuales y discursivos que han sido clasificados meramente con fines expositivos ya que, en muchos de los casos, estos se presentan o bien de forma sincrética o bien en relación de dependencia. Al mismo tiempo, los diferentes casos incluidos dentro de un mismo rasgo tampoco asumen una forma exacta sino que lo que se considera similar es el efecto que producen que, según se desprende del análisis, puede ser mediante operaciones lingüísticas muy diferentes. No obstante, todos los casos analizados constituyen, en primer lugar, una muestra de lo que he señalado como un problema y que se relaciona con la dificultad que supone para los alumnos del nivel secundario enfrentarse a la lectura y a la reescritura de textos teórico-disciplinares y, en segundo lugar, una vía de acceso para abordar la problemática en función de que esta asume características más específicas, relacionadas ya con la narratologización del discurso teórico-disciplinar.

Por otro lado y dada la naturaleza de los efectos que presenté en el análisis del *corpus*, considero indispensable que el trabajo en torno a las tipologías textuales que, en general, guarda un sitio en las currículas escolares, sea reforzado con aspectos relacionados con la

especificidad de los discursos. Quiero decir: los casos mostrados no denotan rasgos lingüístico-textuales inadecuados en sí sino que lo son en la medida de que surgen como incongruencias respecto de un discurso específico como es el discurso historiográfico, de modo que fallan tanto en la adecuación a la esfera discursiva de referencia como a la tradición discursiva de escritura en contextos de aprendizaje escolar. Más allá de las especificaciones que cada uno de los rasgos adquiere en el contexto de la textualización y que ya han sido descritos en el capítulo destinado al análisis, todos ellos generan un *efecto de discurso* que redundando en un relato de hechos y alcanza la totalidad de la textualización, rebasando incluso el momento textual específico de su emergencia. Es decir que las marcas de temporalidad y sucesión, la anulación de la polifonía sumadas al anclaje anecdótico de lo que las alumnas presentan como personajes desestabilizan el sentido general del enunciado porque no se adaptan a la tradición discursiva de los textos historiográficos.

Finalmente, considero importante señalar que si bien las posiciones que los sujetos atraviesan respecto de la lengua son similares en tanto dan cuenta de un funcionamiento lingüístico-discursivo común, las particularidades que arroja el análisis me permiten pensar que este funcionamiento no es idéntico de un sujeto a otro. En el caso de las estudiantes a cargo de las textualizaciones que conforman el *corpus*, queda claro que están situadas en una situación inicial respecto del discurso teórico-disciplinar de la Historia, discurso que abre una nueva modalidad de funcionamiento lingüístico-discursivo y que suma una nueva sujeción a la que ya estaba establecida por la propia lengua. Ahora bien, de esta nueva relación derivada del acceso al nuevo discurso ha sido posible encontrar en las textualizaciones de las estudiantes una serie de rasgos que denotan aspectos comunes en torno al funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos -es decir: un sujeto capturado por un discurso ajeno, incapaz de ejercer control sobre su decir- pero en ninguno de los casos las mismas marcas lingüísticas como huellas de este funcionamiento ya que estas se presentan como imprevisibles en su aparición y como resultado de un funcionamiento individual del sujeto en su relación con la lengua y los discursos.

En resumen, el análisis sobre el *corpus* realizado en esta tesina me ha permitido, entre otros aspectos, reafirmar la viabilidad teórica del Interaccionismo como encuadre para explicar el funcionamiento lingüístico-discursivo de los sujetos y, al mismo tiempo, ratificar la noción de *captura*, fundante de la concepción de sujeto que domina la teoría junto con la de lengua, distanciada por completo de cualquier noción que la asimile a un objeto capaz de ser aprehensible y dominable por los hablantes. Así, el aparato teórico

aquí esbozado junto con el análisis realizado sobre casos concretos arrojan, fundamentalmente, nuevas preguntas y planteamientos al mismo tiempo que abren un nuevo espectro de posibilidades para seguir indagando en la forma en la que los sujetos se relacionan con la lengua y con los discursos, también en el ámbito escolar.

Referencias bibliográficas:

AA.VV. (2016): *Enseñar a leer y escribir en la educación superior. Propuestas educativas basadas en la investigación*. Serie: Lenguaje, educación e innovación. México: Libros digitales de acceso libre. Disponible en http://web.metro.inter.edu/facultad/esthumanisticos/crem_docs/Ensenar%20a%20leer%20y%20escribir.pdf

ADAM, J.M y LORDA, C. U. (1999): *Lingüística de los textos narrativos*. Barcelona: Ariel Editorial.

ADAM, J.M. (1992): *Los textos: tipos y prototipos. Relato, descripción, argumentación, explicación, diálogo*. París, Nathan.

ALVARADO, M. y SILVESTRI, A. (2004): “La lectura y la escritura” en ALVARADO, M. (coord.) *Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

ALZARI, I. (2012): “La reseña como género de formación en la carrera de Historia”, ponencia presentada en el V Congreso Internacional de Letras, La Plata.

ARBUSTI, M. (2014): *Cambios organizacionales del texto en interacciones orales entre docentes y alumnos. Categorización lingüística de los fenómenos de cambio*. Tesis de Doctorado, FHyA-UNR.

ARBUSTI, M.: (2019) “Densidad conceptual y reformulación: tensiones latentes” en el marco del III Congreso de la Delegación Argentina de la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina (ALFAL) y IX Jornadas Internacionales de Investigación en Filología Hispánica, desarrolladas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, durante los días 24 al 27 de Abril de 2019. Ponencia no publicada.

ARBUSTI, M. (2015): “Había una vez... un texto disciplinar: persistencia del discurso narrativo en textualizaciones de adolescentes”. Ponencia presentada en las VII Jornadas Internacionales de Investigación en Filología y Lingüística. La Plata.

ARBUSTI, M. (2016): “Efectos de discurso y reformulación”. Trabajo publicado en Cuadernos do CNLF, vol. XX, nº 01. ISSN 1676-3262.

- ARNOUX, E. (2002): *La lectura y la escritura en la universidad*. Buenos Aires: Eudeba.
- BAJTIN, M. ([1982] 2011): “El problema de los géneros discursivos” en *Las fronteras del discurso*. Buenos Aires: Las cuarenta.
- BETANCOURT MARTÍNEZ, F. (2005): “Historia, ciencia y narración: el orden del decir” en *Historia y Grafía*, núm. 24, 2005, pp. 123-143, Departamento de Historia, DF, México.
- BRUNER, J.S. (1996): *The culture of education*. Cambridge: Harvard University Press.
- CALSAMIGLIA, H. y TUSÓN VALLS, A. ([1999] 2012): *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: Ariel Letras.
- CARLINO, P. (2013): “Alfabetización académica diez años después” en *Revista mexicana de Investigación Educativa N° 18 (57)* pp. 355-381.
- CASTRO DE CASTILLO, E. (2007): “La reseña” en CUBO DE SEVERINO, L. (coord.) *Los textos de la Ciencia. Principales clases del discurso académico-científico*. Córdoba, Argentina: Comunicarte.
- CHARAUDEAU, P. (1992): “Los modos de organización discursiva” en *Grammaire du sens et de l'expression*. París: Hachette. Traducción a cargo de Julio Escamilla.
- COSERIU, E. (1992): *Competencia lingüística: elementos de la teoría del hablar*. Madrid, Gredos.
- DE VEGA, M. (1990): *Lectura y comprensión. Una perspectiva cognitiva*. Madrid, Alianza Editorial.
- DESINANO, N.: (2005) “La escritura de adultos y las relaciones entre el sujeto y la lengua” en *Cadernos de Estudos Lingüísticos*, Campinas, 47(1) e (2): pp. 119-128.

DESINANO, N.: (2008) “Una mirada sobre la escritura a través de las tensiones entre el discurso científico de la historia y el discurso narrativo” Ponencia presentada en el XV Congreso de ALFAL, Montevideo, agosto de 2008. Disponible en: <http://www.mundoalfal.org/indexe.htm>.

DESINANO, N.: (2009) *Alumnos universitarios y escritura académica. Análisis de un problema*. Rosario, Homo Sapiens.

DESINANO, N.: (2016) “Balance teórico de 30 años de investigación”, ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Lingüística e Filología. Río de Janeiro.

DESINANO, N.: (2017) “El sujeto desde otro punto de vista interaccionista”, ponencia presentada en V Encuentro Internacional del Interaccionismo Sociodiscursivo; Universidad Nacional de Rosario.

DESINANO, N.: (2021) “Efecros de lengua en los sujetos hablantes. Una reflexión apoyada en los principios saussureanos”. Cuadernos de Humanidades N^o 33, Enero-Junio 2021, pp. 117-128. ISSN 2683-782.

HALL, B. y MARIN, M. (2003): “Los puntos críticos de incompreensión de la lectura en los textos de estudio. Estado de la cuestión”. *Lectura y Vida*, vol. 24, no. 1. Versión online disponible en http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a24n1/24_01_Marin.pdf

HALL, B. y LÓPEZ, M.I. (2011): Discurso académico: manuales universitarios y prácticas pedagógicas. *Revista Literatura y Lingüística*, (23), pp. 167-192.

HALL, B. y MARÍN, M. (2011): “El discurso académico-pedagógico: complejidad discursiva” en GARCIA NEGRONI, M. M. (coord.): *Los discursos del saber. Prácticas discursivas y enunciación académica*. Buenos Aires: Editoras del Calderón.

IBÁÑEZ, R. y GONZÁLEZ, C. (Ed) (2017): *Alfabetización disciplinar en la Formación Inicial Docente. Leer y escribir para aprender*. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso.

KABATEK, J. (2006): “Tradiciones discursivas y cambio lingüístico” En Ciapuscio,

Guimar – Jungbluth, Konstanze – Kaiser, Dorothee – Lopez, Célia (eds.) *Sincronía y diacronía de tradiciones discursivas en Latinoamérica*. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

LIER-DE VITTO, F. y ÁRANTES, L. (coords.) (2014): *Adquisición, clínica y patología del lenguaje*. Rosario: UNR Editora.

MARIN, M. y HALL, B. (2007): *Prácticas de lectura con textos de estudio*. Buenos Aires: Eudeba.

MILLER, J.A. (1984) “Teoría de la lengua” en *Matemas I*. Buenos Aires: Manantial.

MILNER, J. C. ([1978] 1989): *El amor de la lengua*. Madrid: Visor.

MILNER, J. C. (2000): *Introducción a una ciencia del lenguaje*. Buenos Aires: Manantial

NAVARRO, F. y ABRAMOVICH, A. (2012): “La reseña académica” en NATALE, L. (oord.) *En carrera: escritura y lectura de textos académicos y profesionales*. Buenos Aires: Colección Textos Básicos, UNGS.

NAVARRO, F. y BROWN, A.: “Lectura y escritura de géneros académicos. Conceptos básicos” en NAVARRO, F. (coord.) (2014) *Manual de escritura para carreras de humanidades*. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA).

NAVARRO, F. y REVEL CHION, A. (2013): *Escribir para aprender. Disciplinas y escritura en la escuela secundaria*. Buenos Aires: Paidós.

TOSI, C. (2018): “Los modos de decir pedagógicos” en *Escritos para enseñar. Los libros de texto en el aula*. Buenos Aires: Paidós.

PECHEUX, M.: (1975): *Hacia el análisis automático del discurso*. Gredos, Madrid.

VAN DIJK, T.: ([1977] 1980): *Texto y contexto*. Madrid: Cátedra.

WELRICH, E.: (1975): *Typologie der Texte*. Munich: Fink.

ZORRAQUINO, M. y PORTOLÉS, J. (1999): “Los marcadores del discurso” en
BOSQUE, I. y DEMONTE, V. (dirs.): *Gramática descriptiva de la lengua española*.
Madrid: Espasa Calpe.

ANEXO

A) Consigna de trabajo

A partir de la lectura del siguiente texto:

1. Reconocer y marcar los conceptos principales (palabras clave)
2. Redactar un texto explicativo en el que se expongan los principales asuntos sobre los que trata el texto fuente.

Fragmento de Reseña sobre *La conquista de América. El problema del otro* de Tzvetan Todorov.

Título del fragmento: El descubrimiento de América.

Autor de la reseña: Everardo Garduño.

El descubrimiento de América.

Es un lugar común afirmar que el afán de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y, en corto, el enriquecimiento de los hombres que se sumaron a las distintas circunnavegaciones de la época. Todorov, sin embargo, afirma que a estas motivaciones habría que sumar la del “servicio a Dios; la del simple regocijo de contemplar a la naturaleza, y la necesidad de buscar nuevas historias que contar. Así, lo divino, lo natural y lo humano, fueron los ejes sobre los que giró la empresa del llamado Descubrimiento de América” (p. 14). A decir de este autor, Colón deseaba sobre todas las cosas difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la cual expresó en repetidas ocasiones su deseo de reconquistar Jerusalén. Sabía, sin embargo, que para tal empresa requería de vastos recursos materiales, los cuales pretendía encontrar en el Nuevo Mundo. De esta manera, los propósitos religiosos y de enriquecimiento eran complementarios para el explorador genovés. Pero, además, en repetidas ocasiones Colón afirmó que, aun cuando no hubiera ninguna recompensa material para sus travesías, la sola posibilidad de observar las bellezas de estas tierras (lo verde de sus bosques y los diversos colores de los pájaros) ya constituía en sí una recompensa. Esta pasión por la naturaleza del navegante europeo queda de manifiesto en sus diarios de viaje, llenos de

descripciones detalladas de animales y plantas. Finalmente, Colón deseaba enormemente ocupar el lugar que Marco Polo había dejado como relator de historias épicas, pues después de todo sus mismas travesías se inspiraban por las historias de su predecesor (p. 13).

Por otra parte, lo Divino es ante todo el prisma del cual Colón interpreta lo Natural y lo Humano. Él no va al encuentro de lo desconocido, sino al encuentro de sus preconcepciones. Observa a través de sus creencias, e interpreta sólo en función de ellas. Así, descubre el paraíso terrenal y rectifica la “falsa” idea que se tenía de las sirenas como seres hermosos. Por eso se convierte en hábil intérprete de los signos de la naturaleza: conoce a los astros y adivina con certeza la cercanía de tierra firme del oro, y así, a pesar de las barreras del lenguaje, dice entender a los nativos del Nuevo Mundo. En realidad, sin embargo, lo único que Colón entendía era lo que ya había en sus fundamentos religiosos y lo que había leído en las historias de Marco Polo. Por eso, cuando los signos de lo Natural o de lo Humano chocaban con sus preconcepciones, optaba por creer en las segundas, argumentando que los primeros estaban equivocados: esto lo conduce, por ejemplo, a afirmar que había entendido perfectamente, de voz de los nativos, que Cuba era una tierra vasta en riquezas, aunque después asegura que los nativos se equivocan cuando afirman que Cuba es una isla.

Estas preconcepciones determinan que Colón percibiera al Otro de una manera altamente etnocéntrica: el indígena es simplemente diferente, homogéneo y carente de atributos culturales. Todo lo que el explorador destaca como característico de los nativos se reduce al color de su piel y a su estatura, diferentes a las del europeo, pero semejantes entre ellos; para Colón, todos tienen la misma estatura, la misma desnudez, y todos andan pintados igual (p. 36). Más aún, ninguno tiene lengua, ley, ni religión.

De esta manera, afirma Todorov, Colón descubrió América, pero no a los americanos. Su percepción etnocéntrica del Otro, proveniente de la convicción de superioridad que el europeo tenía, aniquiló toda intención de conocimiento etnográfico real del Otro (aunque no de su invención), y sentó las bases para la justificación del esclavismo y de la asimilación de los indígenas. Para Colón los nativos no eran más que parte del paisaje natural del Nuevo Mundo, seres raros tales como pájaros, plantas, animales diversos que no tienen derechos ni voluntad, y que constituyen especímenes dignos de cualquier colección para ser mostrada en Europa. De estos nativos no hay nada que aprender, ni su

lengua, ni sus costumbres, mucho menos las diferencias que (además, imperceptibles) tienen entre sí. Así, para Colón no hacía falta conocer a los indígenas; era suficiente con inventarlos desde la perspectiva de sus preconcepciones religiosas o novelísticas, como nobles salvajes, como los mejores seres en el mundo, o como los más crueles, hostiles y cobardes, cuya esclavitud se justificaba por sus criminales prácticas caníbales. Por eso había que transformarlos, que asimilarlos. De hecho, como para Colón lo diferente era sinónimo de ausencia, en el Nuevo Mundo no existía nada, sino que todo estaba por fundar: nuevos nombres, nuevas creencias religiosas, nuevas costumbres. Y ésa es precisamente la misión que Colón descubre para sí: la asimilación de los indígenas (después de todo, el intercambio de oro por religión era justo desde su perspectiva) y la edificación del Otro sobre los cimientos de sus preconcepciones.

B) CORPUS DE DATOS

Textualización N° 1

TEXTO N° 1

a) Monje con color amarillo plugar los ideas clare,
b) Lo divino, lo natural y lo humano fueron los
ejes del llamado "Desubrimiento de America". Colón
deseaba difundir la religión católica, también expresó
su deseo de reconquistar Jerusalén, pretendía
encontrar el Nuevo mundo. Afirmó que, cuando
no hubiera ninguna recona materid para sus
trouerios, la sola posibilidad de observar los belle-
zas de esas tierras es decir la naturaleza, él tenía
una pasión por la naturaleza, manifestó en sus
diarios de viaje todas la descripciones de la
naturaleza de los animales y los plantas.
Lo divino ante todo era el prisma en que podía
interpretar lo Natural y lo humano, él no va al
encuentro de lo ^{des}conocido sino de lo que el ya
tiene como idea. Así desubre el paraíso terrenal
y rectifica la falsa idea que solo se tenía a los
sirenas como seres hermosos, conoce a los astros y
adivina con certeza la cercanía de tierra firme. Ape-
del lenguaje dice entender a los Nativos del Nuevo
mundo, lo que entendía era lo que ya había
en sus fundamentos religiosos. Lo Natural y lo humano

chocaron con sus percepciones y el optaba por
creer que ellos estaban equivocados el percibía
al otro de manera altamente etnocéntrica, el
indígena es simplemente diferente, homogéneo
y coherente de atributos culturales el explorador destaca
como característico de la motora el color de
piel y a su estatura diferentes a la del
Europeo pero semejante ^{entre} ellos.

Textualización N° 2

TEXTO N° 2

Celina 15/06

EL Descubrimiento de América

La importancia de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial, y en corto, el enriquecimiento de los hombres, afirma que se sumaron a las distintas circunnavegaciones de la época.

Colón deseaba sobre todas las cosas difundir la religión Católica alrededor del mundo, razón por la cual expresó en repetidas ocasiones su deseo de reconquistar Jerusalén.

Para tal empresa requería de vastos recursos materiales. Afirmó que aun cuando no hubiera ninguna recompensa material para sus bosques y los diversos colores de los pájaros ya constituía en sí una recompensa. Deseaba enormemente ocupar el lugar que Marco Polo había dejado como relator de historias épicas.

Lo divino es ante todo el prisma del cual Colón interpreta lo natural y lo humano. Él no va al encuentro de lo desconocido, sino al encuentro de sus preconcepciones. Observa a través de sus creencias.

Lo único que Colón entendía era lo que ya había en sus fundamentos.

religiosos y lo que había leído en las historias de Marco Polo.

Jackeline
Andrea

Viernes 15 de Junio

a) Marco con color rosa los conceptos principales

b) El descubrimiento de América

La importancia de encontrar nuevos mundos tenía como principal motivación la apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas, entre otras cosas. Colón lo que quería era descubrir la religión católica al rededor del mundo, razón por la que quería conquistar Jerusalón.

El optimo que siempre no hubiera ninguna recompensa, la posibilidad de lograr observar las riquezas de estas tierras ya constituía una recompensa.

Lo unico que Colón entendía era lo que ya había en sus fundamentos religiosos.

Colón percibe al Oro de manera etnocéntrica, dice que el indígena es simplemente diferente, homogéneo y carece de atributos culturales.

Laorinda

Para Colón los nativos no eran más que parte del paisaje natural del Nuevo mundo, que no tienen derechos ni voluntad, y que son especímenes dignos de cualquier colección para mostrar a Europa.

Para Colón no hacía falta conocer a los indígenas, con poder inventarlos le era suficiente.

El decía que en el Nuevo Mundo no existía nada, que todo estaba por fundarse; Nuevos nombres, creencias religiosas y costumbres.

este navegante europeo entendía en, lo que ya en sus fundamentos religiosos y lo que además había leído en la historia de Marco Polo. Es por ello que cuando los signos de lo Natural o de lo Humano chocaban con sus precepciones optaba por creer en la segunda opción, con el interés de afirmar que los primeros se equivocaban, por ejemplo haber entendido por la voz de los nativos que Cuba era una tierra en vasta riqueza, cuando luego después asegura que los nativos se habían equivocado, y se afirma que en realidad Cuba era una Isla. Así Colón percibía al "Otro" altamente de manera etnocéntrica, que quería decir que, el indígena era simplemente diferente, homogéneo y que carecía de ^{otro} atributos culturales, y que su postura, formación y religión era mucho más superior a la de ellos. Colón destaca desde su perspectiva que los nativos se reducía a través de su color de piel y además a la estatura. Y más aún porque ninguno poseía de lengua, de ley, ni religión.

Textualización N° 5:

TEXTO N° 5

Celeste

5^{to}

lengua y

Literaria.

Laprida

A) * La apertura de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y, el enriquecimiento de los nombres que se sumaron a las distintas circunnavegaciones de la época.

* El indígena es simplemente diferente, homogéneo y carente de atributos culturales.

* La asimilación de los indígenas y la edificación del otro sobre los cimientos de sus percepciones.

B) El texto fuente que en este caso es el descubrimiento de América dice que tenía una una motivación y eso se refiere a la apertura de mercados, incorporar nuevas de explotación colonial y sobre todo también hablan sobre el enriquecimiento de los nombres que se sumaron a las distintas circunnavegaciones.

También afirman que Colón quería difundir su religión Católica por todo el mundo, por eso su deseo era reconquistar Jerusalén.

El deseo de Colón era ocupar de Marco Polo, porque él relataba historias épicas.

También se obsesaba por a través de sus creencias

Interpreta funciones de ellas, y describe el paisaje terrenal y
empezo a creer que era falsa la idea que las
Sirenas son seres hermosas.

Textualización N° 6:

TEXTO N° 6.

CAMILA
AYELEN

TRABAJO

15 06 18

③. Colón apasionado por la naturaleza, y una empresa que quería incorporar nuevas áreas de explotación colonial, el enriquecimiento, y la necesidad de buscar nuevas historias para contar.

Laprida

Colón sabía que no iba a tener ninguna recompensa con esa travesía, pero en sí su recompensa ya era observar la belleza de esas tierras, e deseaba enormemente ocupar el lugar que había dejado Vasco polo, su inspirador. Colón, cuando decata con los señores de la Natural o de la Summa, optaba por creer en las segundas preconcepciones, y argumentando que los primeros estaban equivocados. Colón destacaba que los nativos eran diferentes a los europeos, pero sí semejantes. Colón descubrió América pero no a los americanos, porque decía que no eran más que parte del

paraje natural del nuevo mundo.
Para el lo diferente es sinónimo de ausencia,
lo nuevo, no existió.

Textualización N° 7:

TEXTO N° 7

EX110

Karen
s^{to} A

b) El texto trata de lo natural y lo humano, fueron los ejes sobre los que giró la empresa llamada "Descubrimiento de América". Cuenta que Colón deseaba difundir la religión católica por el mundo y poder reconquistar Jerusalén y también poder ocupar el lugar de Marco Polo.

Colón interpreto las cosas a través de sus creencias es por eso que se convierte en un hábil intérprete de la naturaleza.

Para él el indígena era totalmente diferente, ninguno tiene lengua, ley, ni religión; para él los nativos (indígenas) no eran más que parte del paisaje natural, seres totalmente raras, que no tienen derecho a voluntad.

Para Colón no hacía falta conocer a los indígenas, los inventaba como salvajes, los más crueles y cobardes. Para él lo diferente era sinónimo de ausencia, en el nuevo mundo no existía nada sino que todo se estaba por fundar.

Colón descubre que su misión era la asimilación de los indígenas y la edificación del otro sobre los

Cambios de sus percepciones.

Textualización N° 8:

TEXTO N° 8.

Com. Lo

-A. Marcado en el texto

B. texto informativo sobre

El descubrimiento de América.

La motivación de encontrar nuevos mundos se basó en la búsqueda de nuevos mercados, la incorporación de nuevas áreas de explotación colonial y el enriquecimiento de los hombres.

Colon deseaba sobre todas las cosas difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la cual muchas veces reintentó reconquistar Jerusalén. Pero él sabía que para esto se necesitaba recursos materiales, los cuales pretendió encontrar en el "nuevo mundo". Colon era muy necio por eso cuando los signos de lo natural o de lo humano chocaban con sus preconcepciones optaba por decir que los primeros estaban equivocados.

Colon tenía preconcepciones que veían al otro de una manera altamente etnocéntrica, en simples palabras demagógicas.

Algunos afirmaban que el colon descubrió América pero no a los americanos. Para él los nativos no eran

Laorida

mas que parte del Paisaje natural del "nuevo mundo"
, seres vivos que no tenian derecho ni voluntad. No
habia falta acerca a los indigenas era suficiente
con reinventarlos desde su perspectiva religiosa.
Para el lo diferente era sinonimo de ausencia,
en el nuevo mundo no existia nada, sino que
todo estaba por fundarse.

TEXTO N° 9

1. LA RESPUESTA ES MARCADA.

Anacem

2. EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA.

STO

STO

Anacem

STO

STO

Lavida

EL DESCUBRIMIENTO DE ESTA TIERRA TENÍA COMO PRINCIPAL OBJETIVO ABRIR NUEVOS MERCADOS, AREAS DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA Y DIFUNDIR LA RELIGIÓN CATÓLICA, INDÍGENAS HABITABAN ESAS ZONAS, SIN EMBARGO LOS EUROPEOS NO LO VEÍAN COMO UNA AQUEZADA; PARA COLÓN TODOS TIENEN LA MISMA ESTATURA Y LA MISMA DESNUDEZ, MÁS AÚN, NINGUNO TIENE LEY, LENGUAJE O RELIGIÓN, EL OBSERVA A TRAVÉS DE SUS CREENCIAS, E INTERPRETA A BASE DE ELLAS. LA SUPERIORIDAD QUE EL EUROPEO TENÍA LOGRO AUXILIAR TODA INTENCIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO CUSANDO LAS BASES PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL ESCOLVISTO, PERO PARA ELLOS NO TENÍA DERECHO NI VOLUNTAD Y PARA COLÓN NO HAY FALTA CONOCER A LOS

INDIGENAS YA QUE LO DIFERENTE ERA
SINÓNIMO DE AUSENCIA, EN EL CUAL EN
EL NUEVO MUNDO NO EXISTÍA NADA.

TEXTO N° 10.

15.06

Éxito

Josefina

5° A'

Habia que encontrar nuevos mundo que tener una motivación, pero ahora con el servicio a Dios. El descubrimiento de América gira los ojos sobre lo divino, lo natural y lo humano. Colón quería saber más y decir a los demás sobre lo religioso católico, Colón quería seguir Marco Polo.

Colón no se dirige a lo encuentro desprovisto uno, a sus preconcepciones. Él observa de lo que cree de sus creencias, y entiende solo de ellos. Descubrió el paraíso terrenal y corrigió la idea de los reinos como un ser humano. Por eso el interpreta los signos de la naturaleza.

Eodorov confirmó que Colón descubrió América, a los americanos no los descubrió. Para Colón los indígenas era inventados con sus perspectivas de su preconcepción, no había falta conocer. De hecho para Colón en el nuevo mundo había nada, como todo estaba por empezar nuevo, como los nombres, los nuevas creencias religiosas y nuevas costumbres a lo de antes.

15 de Junio

Trabajo práctico TEXTO N° 11

parís.

② Este descubrimiento no solo fue explotación colonial y enriquecimiento para los hombres que se sumaron a la navegación, fue la transformación de estos habitantes ya que no tenían ningún tipo de lengua, ley, ni religión. Por esto el autor dice que Colón descubrió América y no a los americanos.

La motivación principal fue el Servicio a Dios así lo divino, lo natural y lo humano fueron los ejes importantes en los que se basó el descubrimiento.

La percepción etnocéntrica de Colón hacia el Otro, aniquiló toda intención de conocimiento etnográfico de los indígenas y así sacó la justificación del esclavismo y de la asimilación de los indígenas.

Lista
de la
5ª A"

a) Marcado en el texto (■)

~~no es totalmente~~
~~mas correcto~~

b) En este Texto Todorov, afirma una serie de conceptos sobre el "Descubrimiento de América" que explicitaré a continuación.

La primera afirmación que hace es que Colón no solo viajó por los recursos, sino también para difundir la religión católica. Por todo el mundo, estas eran las bases del viaje de expedición de Colón. Pero él tenía una inspiración al desear ser como Marco Polo y sus grandes historias.

Colón interpretaba todo a través de sus preconcepciones, así analiza todo lo que observaba con sus creencias.

El decía que entendía a los gentiles del Nuevo Mundo, pero lo único que entendía eran sus creencias religiosas y lo que había estudiado. Por eso lo Natuzal y Humayo chocaban con sus ideas, él decía que, entendía lo que el gentivo le decía.

Laprida

Colón discriminaba al nativo, lo ve como un ser inferior a él por su color de piel, su estatura.

Él dice que ellos no tienen lengua, ley, ni religión.

Por lo tanto permite a Todorov afirmar que Colón no descubrió a los americanos sino América. Él sentó las bases del esclavismo, no veía a los nativos como seres humanos sino como parte de la naturaleza que no tienen derechos.

Colón justificaba la esclavitud de los nativos, por las prácticas caníbales que los europeos decían que tenían los nativos.

Para Colón este Nuevo Mundo ya existía el lo pudo crear nuevos nombres, creencias religiosas, etc. Para Colón la relación que tenía con los nativos de intercambio de oro por religión era justa por sus prejuicios.

TEXTO N° 13

Éxito

Agustina

15 de 06 18

~~Arto lo mismo~~
~~estudiarlo~~

1) El autor del texto afirma que Colón descubrió América, pero no a los americanos y sentó las bases para la justificación del esclavismo y de la asimilación de los indígenas. Para Colón, todos tienen la misma estatura, la misma desnudez y todos andan pintados igual. También pensaban que no tenían lengua, ley o religión.

Colón pensaba que de los nativos no había nada que aprender, ni su lengua, ni sus costumbres, mucho menos las diferencias entre sí. De hecho para Colón lo diferente era sinónimo de ausencia. En el nuevo mundo no existía nada, sino que todo estaba por fundar, nuevos nombres, nuevas creencias religiosas, nuevas costumbres. Y así es la misión de Colón para descubrir la asimilación de los

indígenas.

Colón deseaba sobre todas las cosas difundir la religión católica alrededor del mundo, razón por la cual expresó en repetidas ocasiones su deseo de reconquistar Jerusalén. Los propósitos religiosos y de enriquecimiento eran para el explorador genoves.

Colón afirmó que, aun cuando no hubiera ninguna recompensa material por su travesías, la sola posibilidad de observar las bellezas de esta tierra ya constituía en sí una recompensa.

TEXTO N° 14

VIERNES (15-06-1492)

MARICABEL

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

CRISTÓBAL COLÓN
ESPAÑA

ENCUNTRAR aquellas nuevas mundos implicaban tener una motivación para hacerlos, como principales esta, la apertura de mercados, nuevas áreas de explotación colonial, todo esto dentro del afán del enriquecimiento de los hombres y de estos encuentros trataban de eso, lo que buscaban o como sacar provecho de alguna manera; Colón era un tipo religioso su idea, lo que él quería hacer, es difundir la religión católica que él creía firmemente, a todo el mundo, no solo buscaba eso, además su enriquecimiento propio; amaba la naturaleza le daba igual si no le pasaban, contemplar naturaleza en otros territorios ya le sobaba. Al navegar a lo que no conocía, él buscaba y tenía idea según él de aquello a donde se dirigía él dice entender a los que vivían en ese mundo desconocido, sin conocerlos del todo, solo se dejaba llevar por lo que él creía, en su religión y de lo que leía, creía que todo lo que él afirmaba estaba bien, sin ningún error, y que lo que contradecía

CIÁN SUS PALABRAS, ESTABAN EQUIVOCADOS. NO CREÍA A ESA GENTE QUE VIVE EN esos lugares y que conocen más que él. PERO NO QUIERE ADMITIRLO. ES OBVIO QUE SE CREÍA SUPERIOR A ELLOS. LE ATRIBUÍA CARACTERÍSTICAS, QUE NO ERAN MUY CIERTAS, ESTO SE RESUME EN QUE EL HABRA SIDO QUIÉN HAYA DESCUBIERTO, AMÉRICA, PERO NADIE QUIERA SABIA SOBRE, LAS AMERICANAS QUE ALLÍ CONVIVÍAN, ERAN RARAS Y SOLO UNA PARTE DEL PAISAJE NO LAS CONSIDERA UNO DE ELLOS, UN SER HUMANO. DESPUÉS EL DECÍA QUE NO HABÍA PORQUE CONOCERLOS, VIVIMOS ACA, SOMOS SUPERIORES Y SERÁN EXCLAVAS POR SER DIFERENTES Y RAROS. VAMOS A CREAR NUESTRO PROPIO MUNDO

TEXTO N° 15

Cuando al descubrir América tenía como principal objetivo la apertura de nuevos mercados. Bolon deseaba difundir la religión católica por el mundo. También sabía que para la creación de las empresas o el comercio necesitaba muchísimas occurrences naturales que permitiera encontrarlos en un nuevo mundo. El siempre deseo imitar a Marco Polo por que le gustaba las historias.

El no va por lo desconocido sino por lo que él pensaba antes, cuando descubre el Paraíso descubre muchas cosas que no son tan hermosas como él lo pensaba. Para él, los indígenas eran simples y no tienen moda de cultura. Para él todos eran iguales físicamente y en todos los sentidos. Y para él ninguno tenía una ley ni una religión.

Cuando descubrió América pensó en sus habitantes. Para él los indígenas eran parte de un paisaje o de un recurso natural y que son extractos y le gustaría utilizarlos en Europa.

También creía que no había nada por aprender de ellos ni su cultura ni nada importante.

Laprida